

Universidade de Brasília - UnB
Instituto Superior de Saúde - ISAVE
II Congresso Internacional de Gestão Pública e Saúde
II International Congress of Public Management and Health

22 a 24 de abril de 2024

ANAIS DE RESUMOS

Andrea de Oliveira Gonçalves (org.)
André Nunes (org.)
André Ribeiro da Silva(org.)
João Abreu de Faria Bilhim (org.)
Luciana da Silva Moraes Sardeiro (org.)
Matheus Feliciano Figueiredo (org.)

Amares, Portugal, 2024

Universidade de Brasília - UnB
Instituto Superior de Saúde - ISAVE
II Congresso Internacional de Gestão Pública e Saúde
II International Congress of Public Management and Health

22 a 24 de abril de 2024

ANAIS DE RESUMOS

Andrea de Oliveira Gonçalves (org.), Brasil
André Nunes (org.), Brasil
André Ribeiro da Silva(org.), Brasil
João Abreu de Faria Bilhim (org.), Portugal
Luciana da Silva Moraes Sardeiro (org.) , Brasil
Matheus Feliciano Figueiredo (org.), Brasil

Amares, Portugal, 2024

© 2024 [detentor dos direitos autorais].

[Licença creative commons: colocar a figura correspondente a sua autorização] A responsabilidade pelos direitos autorais de textos e imagens dessa obra é [dos autores ou da área técnica].

[1ª edição]

Instituto Superior de Saúde - ISAVE

Universidade de Brasília

NESPROM - Núcleo de Estudos Promoção da Saúde

CEAM - Centro de Estudos Multidisciplinares

GESPU - Grupo de Estudos em Serviços Públicos

Campus Universitário Darcy Ribeiro, CEP: 70910-900, s/n, UnB, Brasília-DF, Brasil

Contato: +55 (61) 3107-0704

Site: <https://conferencias.unb.br/index.php/CIGEPS/CIGEPS/announcement/view/244>

E-mail: gestaoesaude@unb.br

Equipe técnica

Andrea de Oliveira Gonçalves, [orgs.]. – Brasília: 2024. 87p.

ISBN:

Modo de acesso: World Wide Web.

Gestão Pública – Saúde - Congressos.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Biblioteca Central da Universidade de Brasília – BCE/UNB)

MENSAGEM DE BOAS -VINDAS

Sejam bem-vindos ao II Congresso Internacional de Gestão Pública e Saúde. O objetivo de nosso congresso é contribuir para a ampliação, criação e difusão de estudos e pesquisas com a apresentação de artigos e relatos de caso em diversas áreas temáticas correlatas a gestão da saúde: gestão de unidades familiares de saúde; gestão de cuidados primários em saúde; gestão, educação e promoção da saúde; gestão econômica e financeira na saúde; inteligência artificial para a gestão da política da saúde.

A realização do evento em Amares, Braga, abre espaço para o diálogo com distintos modelos de provisão em saúde pública, revelando a fortaleza e as fragilidades do Sistema Único de Saúde Brasileiro (SUS), fundamental para a provisão de saúde no país e espaço sempre aberto para a discussão e o crescimento de todos os pesquisadores e profissionais que atuam na saúde pública no Brasil, de modo a potencializar o desenvolvimento humano, como fator estratégico para o desenvolvimento do SUS.

O Congresso, organizado por uma parceria entre a Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos em Educação e Promoção da Saúde (NESPROM) e o Instituto Superior de Saúde (ISAVE) teve, como todo evento desta natureza, a dedicação e o empenho de inúmeros professores e profissionais da saúde dedicados na sua organização, dezenas de revisores que trabalham anonimamente e, principalmente o esforço intelectual e de pesquisa dos autores que se dispuseram a apresentar seus artigos e relatos de caso. A todos vocês, nosso muito obrigado!

A pesquisa e a difusão do conhecimento, da forma como é feita neste Congresso, deve ser entendida como alavanca para o progresso da saúde pública, bem essencial para a redução das desigualdades no Brasil. Desta forma devemos entender também que o conhecimento pode ser utilizado como instrumento para a diminuição das desigualdades em saúde. A Constituição brasileira de 1988, considera a saúde como “direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

A leitura dos relatos de experiência e dos artigos apresentados no II CIGEPS traz em seu bojo a preocupação da Constituição de 1988. Inúmeros avanços são perceptíveis nestes últimos 35 anos, desde

a implementação da CF/88. A leitura dos anais deste Congresso deixa claro o quanto já foi feito, o quanto está sendo realizado e, ainda, o vasto caminho a percorrer em busca da equidade, no caminho de proporcionar igual acesso para iguais necessidades, contemplando a discriminação positiva, com o objetivo de garantir acesso aqueles que tem maiores necessidades.

O primeiro dia do II CIGEPS traz os **Relatos de Experiência** em seções de Comunicação Livre. Temos seis interessantes relatos que tratam de distintos aspectos da gestão em saúde: i) Economia solidária, geração de renda e cuidados em saúde: relato de uma experiência em saúde mental; ii) Inovação pedagógica em cursos lato sensu: a experiência do VIGIEPIDEM; iii) Saúde da gestante: estratégia humanizada para promoção e prevenção do óbito materno; iv) A especialização em medicina de família e comunidade no programa mais médicos para o Brasil; v) O apoio institucional no Cosems/Paraná: 10 anos de fortalecimento das relações federativas, e; vi) Saúde auditiva na pessoa idosa - Reabilitação no Sus.

No dia 23 de abril teremos a apresentação e o debate, com mediação, de **doze artigos** nos eixos temáticos: gestão de unidades familiares de saúde, gestão de cuidados primários em saúde, gestão, educação e promoção da saúde e gestão econômica e financeira na saúde. A seguir listamos os doze artigos:

1. Cuidados de Saúde Amigos da Pessoa Idosa no Serviço Nacional de Saúde: realidade ou miragem?
2. Fatores Determinantes de Saúde em um Território em um Território em Vulnerabilidade;
3. Anos de Vida Ajustado pela Qualidade e Nível de Atividade Física no Contexto da Atenção Primária;
4. Autocuidado em Diabetes Mellitus tipo 2: análise da amostra inicial de um ensaio clínico randomizado;
5. Perfil do gerente de Unidade Básica de Saúde – atribuições e desafios na perspectiva do profissional;
6. Diretrizes para modelo de gestão de riscos para coordenação-geral de gestão de pessoas no Ministério da Saúde;
7. Planejamento Estratégico para a gestão dos Hospitais Federais brasileiros;
8. Gestão de Leitos Hospitalares e o Processo Regulatório na Visão do Profissional Enfermeiro;

9. Atividade Física e Autocuidado com Diabetes Mellitus: Um estudo realizado em um Município Brasileiro;
10. Fortalecendo a implementação de políticas de educação em saúde no Brasil através de plataformas de monitorização e avaliação;
11. A Prestação de Contas dos Gastos em Saúde Pública nos Portais de Transparência no Brasil;
12. Análise do Comportamento dos Gastos Públicos em Saúde.

No dia 24 de abril teremos a apresentação e o debate, com mediação, de **dezesseis artigos** nos eixos temáticos gestão de cuidados primários em saúde, gestão, educação e promoção da saúde, gestão econômica e financeira na saúde e inteligência artificial para a gestão da política da saúde. A seguir listamos os dezesseis artigos:

1. Distribuição Espacial da Hanseníase no Município de Apiaí, estado de São Paulo de 2001 a 2023;
2. Respostas inovadoras à Crise Sanitária da COVID-19: Produção de um Ventilador Pulmonar Low Cost em Universidade Pública;
3. Comportamento da execução orçamentária dos hospitais federais do Rio de Janeiro de 2017 a 2021;
4. Determinantes de custos do programa glaucoma na rede pública de saúde no estado de Alagoas;
5. Expansão da formação para a atenção básica: efeito da política de residência em saúde, Pernambuco, Brasil;
6. Gestão da Qualidade Total no Contexto da Enfermagem Oncológica: Revisão Inteira;
7. As Interfaces do Programa Previne Brasil: O novo financiamento da Atenção Primária;
8. Impacto dos Sistemas de Gestão da Qualidade na Otimização dos Recursos nos Cuidados de Saúde Primários;
9. Características e tendências das modalidades de gestão e prestação de serviços contratualizados no SUS;
10. Saúde indígena, a importância da auditoria e do controle interno para a avaliação *in itinere* da política de saúde;
11. Gestão do portfólio de projetos de obras de um complexo hospitalar público;

12. Reflexões associadas ao desempenho das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo na área de Saúde;
13. Sala de Situação em Saúde: uma ferramenta digital de Gestão em Saúde Pública;
14. Tecnologias digitais aplicadas aos cuidados primários em saúde;
15. Modelo para aperfeiçoamento de auditorias em saúde indígena, segundo a metodologia Multicritério em apoio à gestão construtivista (MCDA-C) – estudo de caso;
16. O efeito das características dos beneficiários no comportamento dos custos em planos de saúde.

Finalmente, a Comissão Técnica não poderia encerrar estas palavras de boas-vindas sem um agradecimento especial à Professora Dra. Andrea de Oliveira Gonçalves, principal mentora, idealizadora e operacionalizadora do II CIGEPS. Sem o esforço contínuo e exaustivo da Professora Andrea o evento não teria sido possível. Obrigado Andréa pela sua dedicação e persistência, a pesquisa em Gestão da Saúde Pública no Brasil agradece.

Desejamos a todos um ótimo Congresso.

Comissão Técnica Científica

Dr. André Nunes (Universidade de Brasília, Brasil)

Dr. André Ribeiro da Silva (Universidade de Brasília, Brasil)

Dr^a. Andrea de Oliveira Gonçalves (Universidade de Brasília, Brasil)

Dr. Fausto Amaro (ISAVE, Portugal)

Dr.. Luis Pisco (Faculdade de Ciências Médicas / Universidade Nova de Lisboa, Portugal)

Dr. João de Abreu Faria Bilhim (UnB / ULisboa, Portugal)

Dr^a. Luciana da Silva Moraes Sardeiro (UnB/ UFRA, Brasil)

Dr^a. Mariana Guerra (Universidade de Brasília, Brasil)

Dr^a. Nyalle Barbosa (UEA – Amazonas, Brasil)

ORGANIZAÇÃO

APOIO

REALIZAÇÃO

Núcleo de Estudos em Educação e Promoção à Saúde
Nesprom | Ceam | UnB

COMISSÃO ORGANIZADORA

Dr^a. Andréa de Oliveira Gonçalves – Universidade de Brasília, Brasil

Dr. João Abreu de Faria Bilhim - Universidade de Lisboa

Dr^a. Mafalda Duarte - ISAVE

Ms. Francisco Esteves - ISAVE

COMISSÃO TÉCNICA-CIENTÍFICA

Dr. André Nunes - Universidade de Brasília, Brasil

Dr. André Ribeiro da Silva - Universidade de Brasília, Brasil

Dr^a. Andrea de Oliveira Gonçalves - Universidade de Brasília, Brasil

Dr. Fausto Amaro - ISAVE, Portugal

Dr. Luis Pisco - Faculdade de Ciências Médicas/ Universidade Nova de Lisboa, Portugal

Dr. João de Abreu Faria Bilhim - UnB/ULisboa, Portugal

Dr^a. Luciana da Silva Moraes Sardeiro - UnB/ UFRA, Brasil

Dr^a Mariana Guerra - Universidade de Brasília, Brasil

Dr^a. Nyalle Barbosa - Universidade Estadual do Amazonas - Amazonas, Brasil

APOIO ADMINISTRATIVO

Matheus Feliciano Figueiredo - Universidade de Brasília

Beatriz Tavares - ISAVE

SUMÁRIO

MENSAGEM DE BOAS -VINDAS.....	4
AVALIADORES.....	11
APRESENTAÇÃO.....	12
ESTATÍSTICAS DO II CIGEPS.....	15
PROGRAMAÇÃO GERAL.....	17
PROGRAMAÇÃO.....	18
APRESENTAÇÃO DE RELATOS DE EXPERIÊNCIA.....	18
PROGRAMAÇÃO.....	19
APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS.....	19
RESUMOS.....	23
EIXO TEMÁTICO I.....	24
GESTÃO DE UNIDADES FAMILIARES DE SAÚDE.....	24
EIXO TEMÁTICO II.....	27
GESTÃO DE CUIDADOS PRIMÁRIOS EM SAÚDE.....	27
EIXO TEMÁTICO III.....	37
GESTÃO, EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE.....	37
EIXO TEMÁTICO IV.....	46
GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA NA SAÚDE.....	46
EIXO TEMÁTICO V.....	69
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA A GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE.....	69
COMUNICAÇÃO LIVRE.....	77
RELATOS DE EXPERIÊNCIA.....	77

AVALIADORES

Alessandra Lisboa da Silva, Dra.
Aline S. da Fonte Santa Rosa de Oliveira, Dra.
Ana Beatriz Duarte Vieira, Dra.
Ana Cláudia Moreira, Dra.
Ana Duarte Vieira, Dra.
André Nunes, Dr.
André Ribeiro da Silva, Dr.
Andrea de Oliveira Gonçalves, Dra.
Antônia Ângulo-Tuesta, Dra.
Antônio Neves Ribas, Dr.
Aparecido Batista Almeida, Dr.
Carlos Alberto Grespan Bonacim, Dr.
Carlos Henrique Rocha, Dr.
Claudio José Souza, Dr.
Cleonice Bittencourt, Dra.
Eglidia Carla Figueirêdo Vidal, Dra.
Elizabeth Alves Jesus, Dra.
Fernando Richartz, Dra.
Francisco Antonio Da Cruz Mendonça, Dra.
Gonçalo Santinha, Dr.
Hélio Franklin Rodrigues de Almeida, Dr.
Ildenice Lima Costa, Dra.
Isaías Ferreira, Dr.
Isaías Nery, Dr.
Jennara Cândido do Nascimento, Dra.
Jitone Leônidas Soares, Dr.

João Abreu de Faria Bilhim, Dr.
Lara Mabelle Milfont Boeckmann, Dra.
Lidiane Bessa da Costa, Ms.
Lidiane Nazaré da Silva Dias, Dra.
Luciana da Silva Moraes Sardeiro, Dra.
Luís Pisco, Dr.
Maíra Rocha Santos, Dra.
Mariana Bertol Leal, Dra.
Mariana Guerra, Dra.
Marina Izu, Dra.
Mônica Chiodi Toscano de Campos, Dra.
Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, Dra.
Nyalle Matos, Dra.
Paulo Ferreira, Dr.
Paulo Henrique, Dr.
Pedro Ruiz Barbosa Nassar, Dra.
Ritielli Valeriano, Dra.
Ronan Capobiango, Dr.
Sabrina da Silva de Souza, Dra.
Sandra Cristina Silva, Dr.
Sérgio Murilo Petri, Dr.
Silvia Emanoella Silva Martins de Souza, Ms.
Suely Lopes Azevedo, Dra.
Teresa Celia de Mattos, Dra.
Victor Godeiro Lima, Dr.
Vivian Santos, Dra.
Zuleide Oliveira Feitosa, Dra.

APRESENTAÇÃO

O **Congresso Internacional sobre Gestão Pública e Saúde** resulta da experiência de 3 simpósios anteriores denominado *Simpósio Internacional de Gestão Pública*, realizados nos anos de 2014, 2015 e 2016. Nessas edições, o simpósio discutiu temas gerais da área pública, no âmbito da ética, da gestão de pessoas e modelos de seleção de pessoas no setor público.

Durante os anos, o evento teve em torno de 200 participantes que debateram e propuseram temas direcionados às políticas públicas setoriais. Desta forma, em parceria com diversas áreas na Universidade de Brasília e considerando:

- a política pública de saúde é o tema central dos grupos de estudos NESPROM e GESPU da Universidade de Brasília;

- a Revista Gestão e Saúde tem missão promover a disseminação do conhecimento científico nas áreas de enfermagem, gestão e políticas de saúde através da publicação arbitrada de artigos que contribuam para a expansão destas áreas e para a fundamentação das atividades dos profissionais;

- a parceria ativa entre Universidade de Brasília, Universidade de Lisboa, Isave e outras instituições portuguesas, no desenvolvimento de atividades acadêmicas conjuntas;

Assim, nasceu em 2018, o **Congresso Internacional sobre Gestão Pública e Saúde - I CIGEPS** tem por missão promover a articulação entre a academia e a gestão pública no campo da saúde, proporcionando um encontro rico para a geração e a utilização de conhecimentos científicos, assim como para a formulação e a implantação de políticas. Nesta perspectiva, este Congresso visa identificar oportunidades de socialização de conhecimento científico e avançar com discussão de pesquisas em desenvolvimento na área de gestão pública e saúde, especificamente acerca dos cuidados primários.

O CIGEPS, portanto, é resultado de um conjunto de articulações no campo da gestão pública de saúde, impulsionado pelas discussões de grande parte dos pesquisadores que atuam no campo da saúde. Seu propósito em 2018 foi abordar a temática, a nova governança pública na gestão das parcerias em saúde. Tivemos neste congresso, a participação de pesquisadores e técnicos do Brasil, Inglaterra, Chile e Portugal. Naquela ocasião, apresentaram-se 38 trabalhos e mais de 100 participantes, sendo de todas as regiões do Brasil e pesquisadores de Inglaterra, Chile e Portugal.

Em decorrência da pandemia em 2020, ano acordado para a realização do II CIGEPS, o mesmo foi suspenso e somente em 2024 de fato irá se concretizar. No II CIGEPS, o tema tratado é “**saúde da família e cuidados primários**”, haja vista as transformações na oferta dos serviços no nível local.

A partir do final do século XX, o modelo de Estado nos países centrais e periféricos têm se desenhado nas mais variadas formas e conseqüentemente exerce influência na implementação da política de saúde, seja no âmbito público ou privado. Nesta perspectiva, os desafios colocados por essa transformação têm modificado as estratégias de alocação de recursos, a formação da agenda, as formas de atenção, a oferta dos serviços, bem como as estratégias utilizadas para buscar a efetividade e a eficiência dos trabalhadores do setor. Discutir a gestão da política de saúde, de natureza pública ou privada na atualidade constitui-se um importante exercício de reflexão sobre o mundo de hoje.

O **II Congresso Internacional sobre Gestão Pública e Saúde** pretende contribuir para a ampliação dos estudos e diálogos científicos, para além das fronteiras nacionais de forma a qualificar, aprofundar e adensar teórico-cientificamente o campo de produção de conhecimento, além de garantir um espaço que congregue a disseminação de pesquisas na área de gestão, tendo como elemento central o campo da política de saúde e sua gestão.

Espera-se que esta interlocução proposta pela Universidade de Brasília e com a participação de outras instituições nacionais e internacionais, seja fundamental para estimular a discussão e possíveis implementações de ações inovadoras no campo da gestão da saúde e cuidados primários. Argumenta-se que este congresso científico contribua para a pesquisa e produção de conhecimento, bem como a disseminação de estratégias academicamente testadas possam despertar a formação profissional e exercício profissional dos profissionais de saúde.

De natureza científica e técnica, o **II Congresso Internacional sobre Gestão Pública e Saúde** tem como principais objetivos:

1. Estimular a discussão sobre a gestão pública e política pública de saúde, a partir da perspectiva da comunidade científica e dos profissionais que atuam no âmbito da gestão dos programas de saúde familiar e cuidados primários;
2. Disseminar e discutir as boas práticas da gestão dos programas de saúde familiar e cuidados primários de que contribuem para a melhoria do desempenho da política pública de saúde, a partir de contextos locais, regionais, nacionais e internacionais.

3. Estimular maior integração entre a comunidade científica e os profissionais que atuam no setor saúde, encorajando o desenvolvimento de pesquisas aplicadas que agreguem valor à gestão política pública de saúde, aos trabalhadores e à sociedade em geral.

Espera-se que neste II CIGEPS, os seguintes resultados:

- a. Fortalecimento do NESPROM e o Grupo de Pesquisa Gestão de Serviços Públicos, em especial a linha de pesquisa prestação de gestão e saúde;
- b. Cooperação entre UnB e as organizações da Administração Pública por haver o senso de dever da universidade pública em contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e gerencial do setor público, especialmente no tange a política pública de saúde;
- c. Organização de 3 fascículos completos em revista qualificada CAPES Estrato B1 (Revista Gestão e Saúde – ISSN 1982-4785) para a publicação de trabalhos apresentados no II CIGEPS com a temática Saúde Familiar e Cuidados Primários
- d. Fortalecimento da rede de pesquisa que inclui o tema Saúde Familiar e Cuidados Primários com países de língua portuguesa
- e. Preparação e discussão do III CIGEPS, a ser realizado no Brasil em 2026.

ESTATÍSTICAS DO II CIGEPS

Sobre Trabalhos II CIGEPS	Quantidade	Percentual
Trabalhos selecionados para apresentação e discussão	50	61%
Trabalhos não selecionados	32	39%
Total de trabalhos submetidos	82	100%

Eixos Temáticos	Submissões	Apresentados	Percentual
1. Gestão de Unidades Familiares	2	1	50%
2. Gestão de cuidados Primários em Saúde	14	5	35%
3. Gestão, Educação e Promoção da Saúde	14	5	35%
4. Gestão Econômica e Financeira na Saúde	17	13	76%
5. Inteligência Artificial para a Gestão da Política de Saúde	6	5	83%
6. Relatos de Experiência	29	6	20%
Total	82	35	46%

Autores por artigo 2024	Quantidade	Percentual
1	2	6,90 %
2	4	13,80 %
3	9	31,03 %
4	14	48,27 %

Comparativo entre II e I Cigepts

II CIGEPTS 2024		Quantidade	Percentual	I CIGEPTS 2018		Quantidade	Percentual
Trabalhos selecionados para apresentação e discussão		50	61%	Trabalhos selecionados para apresentação e discussão		38	67%
Trabalhos não selecionados		32	39%	Trabalhos não selecionados		19	33%
Total de trabalhos submetidos		82	100%	Total de trabalhos submetidos		57	100%

2024			2018	
Autores por artigo	Quantidade	Percentual	Quantidade	Percentual
1	2	6,90 %	10	26,31 %
2	4	13,80 %	11	28,94 %
3	9	31,03%	9	23,70%
4	14	48,27%	8	21,05%

PROGRAMAÇÃO GERAL

22 de Abril de 2024

10h às 13:00 - Credenciamento

14h00 às 17h30 - Atividade Pré Congresso
Exposição de Relatos de Experiência Saúde da
Família e Cuidados Primários

18h00 às 20h00 – Boas Vindas
(Comissão Organizadora ISAVE)

23 de Abril de 2024

08h45 às 09h15 Abertura Oficial do II CIGEPS

Presidente do ISAVE - Dra. Mafalda Duarte –
Entidade Instituidora do ISAVE - Me. Fausto
Amaro e Francisco Esteves.

Revista Gestão & Saúde – Dra. Andrea Gonçalves
Presidente Câmara Municipal de Amares – Manuel
Moreira

Enfermeiro Diretor da ULS Barga – Gonçalo Alves
Ponciano Oliveira

09h30 às 09h45 – Coffee break

10h00 às 11h30 – Painel de Abertura
Experiência Saúde da Família e Cuidados
Primários (Brasil/Portugal)

- Dr. Carlos Rocha Lima (Brasil – Plataforma
Internacional para Ciência, Tecnologia e
Inovação em Saúde (PICTIS) - UA/IOC

- Dr. Luís Pisco (Faculdade de Ciências
Médicas da Universidade Nova de Lisboa).

Mediação: Dra Andrea Gonçalves (Revista
Gestão & Saúde Universidade de Brasília)

11h30 às 12h00 – Discussão e debate

12h00 às 14h00 – Almoço livre

14h às 16h Apresentação de Trabalhos

16h às 17h30 – Workshop - Colaboratório de
Ciência, Tecnologia e Sociedade

Dr Wagner Martins (FIOCRUZ) - Brasil
Dra Helena Monteiro (APSCI – Portugal)
Ms Francisco Esteves (ISAVE)

18h00 – Momento Cultural

24 de Abril de 2024

08h00 às 10h00 Apresentação de Trabalhos

10h15 às 10h45 – Coffee break

10h45 às 12h00 – Painel temático 2
Experiência Saúde da Família e Cuidados
Primários no Campo

Maria Henriqueta Figueiredo - Presidente da
Sociedade Portuguesa Enfermagem de Saúde
Familiar

Cristina Martins – Direção da Associação
Portuguesa de Enfermeiros de Cuidados de Saúde
Primários

Fernando Ferreira – Diretor Clínico para a área
dos Cuidados de Saúde Primários da ULS
Barcelos/ Esposende

Mediadora: Ligia Eduarda Pereira Monterroso -
Isave.

12h00 às 12h30 – Discussão e debate

12h30 às 14h00 – Almoço livre

14h às 15h30 Apresentação de Trabalhos

15h45 às 16h45 - Painel Temático 3.

Atenção Primária da Saúde do Futuro: seus
desafios e caminhos.

Dra Angélica Baptista – ENSP/Brasil

Hermínio Gomes – Presidente da Mesa do
Colégio da Especialidade de Enfermagem
Comunitária da Ordem dos Enfermeiros
(Portugal)

Raúl Marques Pereira - Diretor Executivo da
Associação Centro de Medicina Digital P5,
Universidade do Minho.

Mediador: Prof. Dr. André Nunes (UnB)

16h45 às 17h15 – Discussão e debate

17h15 às 17h45 – À guisa de encerramento

Dra Andrea Gonçalves (UnB – Brasil) Revista
Gestão e Saúde

Dra Mafalda Duarte (ISAVE)

PROGRAMAÇÃO

APRESENTAÇÃO DE RELATOS DE EXPERIÊNCIA

DIA: 22/04/2024

Sala 1

ID	TÍTULO	APRESENTADOR (A)	HORÁRIO
49653	Economia solidária, geração de renda e cuidados em saúde: relato de uma experiência em saúde mental	Patrícia Nassif da Cruz	14:00 às 14:20
49642	Inovação pedagógica em cursos lato sensu: a experiência do VIGIEPIDEM	Débora Dupas Gonçalves do Nascimento	14:20 às 14:40
49678	Saúde da gestante: estratégia humanizada para promoção e prevenção do óbito materno	Vanessa Roziana Marques Toazza	14:40 às 15:00
49639	A especialização em medicina de família e comunidade no programa mais médicos para o Brasil	Sílvia Helena Mendonça de Moraes	15:00 às 15:20
INTERVALO 15:20 às 16:00			
49651	O apoio institucional no Cosems/Paraná: 10 anos de fortalecimento das relações federativas	Lilian Welz	16:00 às 16:20
49619	Saúde auditiva na pessoa idosa - Reabilitação no Sus	Graciele Rejane Ledur	16:20 às 16:40

PROGRAMAÇÃO

APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS

DIA: 23/04/2024

EIXO	ID	TÍTULO	APRESENTADOR(A)	SALAS	MEDIADOR
ET1	49578	Cuidados de Saúde Amigos da Pessoa Idosa no Serviço Nacional de Saúde: realidade ou miragem?	Jessica Tavares	Sala 1 - 14:00 às 16:00 horas	Renan A. Cerreta
ET2	49585	Fatores Determinantes de Saúde em um Território em Vulnerabilidade	Lisiane T. Generoso		
ET4	49666	Anos de Vida Ajustado pela Qualidade e Nível de Atividade Física no Contexto da Atenção Primária	Dayane Cristina Q. Correia		
ET2	49609	Autocuidado em Diabetes Mellitus tipo 2: análise da amostra inicial de um ensaio clínico randomizado	Renan A. Cerreta		

DIA: 23/04/2024

EIXO	ID	TÍTULO	APRESENTADOR (A)	SALAS	MEDIADOR
ET2	49684	Perfil do gerente de Unidade Básica de Saúde – atribuições e desafios na perspectiva do profissional	Flávia Valério N. Guimarães	Sala 2 - 14:00 às 16:00 horas	Fernando Richartz
ET4	49594	Diretrizes para modelo de gestão de riscos para coordenação-geral de gestão de pessoas ministério da saúde	Fernando Richartz		
ET3	49688	Planejamento Estratégico para a gestão dos Hospitais Federais brasileiros	Monique Regina B. Duarte		

ET3	49645	Gestão de Leitos Hospitalares e o Processo Regulatório na Visão do Profissional Enfermeiro	Geisa Cristina M. Vilarins		
-----	-------	--	----------------------------	--	--

DIA: 23/04/2024

EIXO	ID	TÍTULO	APRESENTADOR (A)	SALAS	MEDIADOR
ET2	49602	Atividade Física e Autocuidado com Diabetes Mellitus: Um Estudo Realizado em Município Brasileiro	Luciane B. Cerreta	Sala 3 - 14:00 às 16:00 horas	Luciana Sardeiro
ET3	49601	Strengthening health education policy implementation in Brazil through monitoring and evaluation platforms	Marcos A. C. Paschoalotto		
ET4	49647	A Prestação de Contas dos Gastos em Saúde Pública nos Portais de Transparência no Brasil	Luciana Sardeiro		
ET4	49652	Análise do Comportamento dos Gastos Públicos em Saúde	Altair Borgert		

DIA: 24/04/2024

EIXO	ID	TÍTULO	APRESENTADOR (A)	SALAS	MEDIADORES
ET3	49622	Expansão da formação para a atenção básica: efeito da política de residência em saúde, Pernambuco, Brasil	Juliana S. Santos	Sala 1 - 8:00 às 10:00 horas	André Nunes/ Andrea Gonçalves/ João Bilhim
ET3	49597	Gestão da Qualidade Total no Contexto da Enfermagem Oncológica: Revisão Integra	Juliano dos Santos		
ET4	49575	As Interfaces do Programa Previne Brasil: O novo financiamento da Atenção Primária	Mariana Vieira de Melo Bezerra		
ET4	49687	Impacto dos Sistemas de Gestão da Qualidade na Otimização dos Recursos nos Cuidados de Saúde Primários	Maria Paula Lourenço		

Dia 24/04/2024

EIXO	ID	TÍTULO	APRESENTADOR (A)	SALAS	MEDIADOR
ET4	49611	Características e tendências das modalidades de gestão e prestação de serviços contratualizados no SUS	Fernanda de F. Mendonça	Sala 2 - 08:00 às 10:00 horas	Fernanda de F. Mendonça
ET5	49626	Saúde indígena, a importância da auditoria e do controle interno para a avaliação in itinere da política de saúde	Sergio M. Petri		
ET4	49606	Gestão do portfólio de projetos de obras de um complexo hospitalar público	Luiza Santangelo Reis		
ET4	49672	Reflexões associadas ao desempenho das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo na área de Saúde	Kamilla A. Barreto		

Dia 24/04/2024

EIXO	ID	TÍTULO	APRESENTADOR (A)	SALAS	MEDIADOR
ET2	49574	Distribuição Espacial da Hanseníase no Município de Apiaí, estado de São Paulo de 2001 a 2023.	Aparecido Batista de Almeida	Sala 1 - 14:00 às 15:30 horas	Angélica Baptista
ET4	49671	Respostas inovadoras à Crise Sanitária da COVID-19: Produção de um Ventilador Pulmonar Low Cost em Universidade Pública	Diego Mentor A. Galvão		
ET4	49593	Comportamento da execução orçamentária dos hospitais federais do Rio de Janeiro de 2017 a 2021	Rômulo F. Pereira		
ET4	49595	Determinantes de custos do programa glaucoma na rede pública de saúde no estado de Alagoas	Geilza M. da C. Araújo		

Dia 24/04/2024

EIXO	ID	TÍTULO	APRESENTADOR (A)	SALAS	MEDIADOR
ET5	49577	Sala de Situação em Saúde: uma ferramenta digital de Gestão em Saúde Pública	Sabrina da Silva de Souza	Sala 2 - 14:00 às 15:30 horas	Virgínia Maria D. Fava
ET5	49650	Tecnologias digitais aplicadas aos cuidados primários em saúde	Virgínia Maria D. Fava		
ET5	49625	Modelo para aperfeiçoamento de auditorias em saúde indígena, segundo a metodologia Multicritério em apoio à gestão construtivista (MCDA-C) – estudo de caso	Vladimir Arthur Fey		
ET4	49605	O efeito das características dos beneficiários no comportamento dos custos em planos de saúde	Luiza S. Reis		

RESUMOS

EIXO TEMÁTICO I

GESTÃO DE UNIDADES FAMILIARES DE SAÚDE

RESPONSÁVEL: DR. LUÍS PISCO - FILIAÇÃO FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (PORTUGAL)

Este eixo temático lança o desafio de pensar, de forma relacional e compreensiva, as políticas de gestão de unidades familiares com a finalidade de estimular a discussão de fenômenos contemporâneos. Para isso, reconhece as questões relacionadas ao processo de definição do modelo de gestão, sua implementação e monitoramento das ações, destacando o envolvimento de seus diferentes atores no território. Este último entendido aqui como o espaço dinâmico, concreto e abstrato onde ocorrem as trocas materiais e há o exercício da vida.

ET1 - 49578:

CUIDADOS DE SAÚDE AMIGOS DA PESSOA IDOSA NO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE: REALIDADE OU MIRAGEM?

AGE-FRIENDLY HEALTHCARE IN THE NATIONAL HEALTH SERVICE: REALITY OR MIRAGE?

ATENCIÓN SANITARIA ADAPTADA A LAS PERSONAS MAYORES EN EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD: ¿REALIDAD O ESPEJISMO?

Jéssica Tavares (UA) - Portugal

E-mail: jessicacostatavares@ua.pt

Gonçalo Santinha (UA) - Portugal

E-mail: g.santinha@ua.pt

Nelson Pacheco Rocha (UA) - Portugal

E-mail: npr@ua.pt

RESUMO

O envelhecimento demográfico evidencia a necessidade de adaptação dos sistemas de saúde ao perfil de comorbidade das pessoas idosas. Contudo, estes encontram-se ainda orientados para situações agudas. Neste sentido, a Organização Mundial da Saúde (OMS) propôs um conjunto de Princípios Amigos da Pessoa Idosa que procuram otimizar a prestação de cuidados a esta população. Neste artigo apresenta-se o resultado de uma avaliação à atual adaptação dos prestadores de cuidados de saúde aos Princípios da OMS e os meios necessários para a sua operacionalização no Serviço Nacional de Saúde. Foi aplicado um inquérito por questionário aos administradores dos cuidados primários e hospitalares, abrangendo um total de 173 entidades. Para aprofundar o conhecimento da temática, foram realizados três estudos de caso envolvendo 11 entrevistas a atores-chave com intervenção no domínio da saúde. Os resultados mostram que os prestadores analisados não estão adaptados na globalidade aos Princípios da OMS, principalmente no que respeita à formação dos profissionais e ao sistema de gestão. Os principais desafios são a falta de recursos humanos e financeiros e as infra estruturas desadequadas. Como facilitador é assinalada a colaboração entre os serviços de saúde, sociais e as autoridades locais. É recomendado o desenvolvimento de um sistema de acreditação que incentive a aplicação destes Princípios em todo o mundo.

Palavras-chave: Cuidados de Saúde; Envelhecimento Demográfico; Políticas de Saúde; Princípios Amigos da Pessoa Idosa; Serviço Nacional de Saúde.

ABSTRACT

Demographic aging highlights the need to adapt health systems to the comorbidity profile of older people. However, health systems are still oriented towards acute situations. In this sense, the World Health Organization (WHO) proposed a set of Age-Friendly Principles that seek to optimize the provision of care for older people. This article presents the results of an assessment of the current adaptation of healthcare providers to the WHO Principles and the means necessary for their operationalization in the National Health Service. A questionnaire was applied to primary and hospital

care administrators, covering a total of 173 entities. To deepen our understanding of the topic, three case studies were conducted encompassing 11 interviews with key actors involved in the health sector. The findings showed that the health care providers analyzed are not globally adapted to the WHO Principles, especially with regard to professional training and the management system. The main challenges are the lack of human and financial resources and inadequate infrastructure. As a facilitator, collaboration between health and social services and local authorities is highlighted. It is recommended that an accreditation system be developed that encourages the application of these Principles worldwide.

Keywords: Age-Friendly Principles; Demographic Aging; Healthcare; Health Policies; National Health Service.

RESUMEN

El envejecimiento demográfico pone de relieve la necesidad de adaptar los sistemas sanitarios al perfil de comorbilidad de las personas mayores. Sin embargo, estos todavía están orientados a situaciones agudas. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso un conjunto de Principios Amigables con las Personas Mayores que buscan optimizar la prestación de atención a esta población. Este artículo presenta los resultados de una evaluación de la adaptación actual de los proveedores de atención médica a los Principios de la OMS y los medios necesarios para su operacionalización en el Servicio Nacional de Salud, mediante una encuesta a administradores de atención primaria y hospitalaria, abarcando un total de 173 entidades. Para profundizar el conocimiento del tema, se realizaron tres estudios de caso que involucraron 11 entrevistas a actores clave involucrados en el sector salud. Los resultados muestran que los proveedores analizados no están generalmente adaptados a los Principios de la OMS, especialmente en lo que respecta a la formación profesional y al sistema de gestión. Los principales desafíos son la falta de recursos humanos y financieros y una infraestructura inadecuada. Como facilitador, se destaca la colaboración entre los servicios sanitarios y sociales y las autoridades locales. Se recomienda desarrollar un sistema de acreditación que fomente la aplicación de estos Principios en todo el mundo.

Palabras clave: Cuidados de la Salud; Envejecimiento Demográfico; Políticas de Salud; Principios Amigables con las Personas Mayores; Servicio Nacional de Salud.

EIXO TEMÁTICO II

GESTÃO DE CUIDADOS PRIMÁRIOS EM SAÚDE

RESPONSÁVEL: DRA LIGIA MONTERROSO - ISAVE

Este eixo aborda os determinantes da saúde mais vastos e incide sobre os aspectos complexos e interrelacionados da saúde física, mental e social e do bem-estar. Procura descrever o conjunto de intervenções prioritárias oferecidas às populações. Espera-se neste eixo identificar: desafios na gestão de cuidados primários; instrumentos de gestão para aprimoramento das práticas de gerenciamento dos serviços em cuidados primários e gerenciamento de recursos materiais e de pessoas nos serviços de cuidados primários.

ET2 - 49602:

ATIVIDADE FÍSICA E AUTOCUIDADO COM DIABETES MELLITUS: UM ESTUDO REALIZADO UM EM MUNICÍPIO BRASILEIRO

PHYSICAL ACTIVITY AND SELF-CARE WITH DIABETES MELLITUS: A STUDY CARRIED OUT IN A BRAZILIAN MUNICIPALITY

ACTIVIDAD FÍSICA Y AUTOCUIDADO CON DIABETES MELLITUS: ESTUDIO REALIZADO EN UN MUNICIPIO BRASILEÑO

Renan Ceretta Ceretta (UNESC) - Brasil

E-mail: rce@unesc.net

Matio Marcel Jucas (UNESC) - Brasil

E-mail: profdrmatio@gmail.com

Lisiane Tuon (UNESC) - Brasil

E-mail: lt@unesc.net

Luciane Bisognin Ceretta (UNESC) - Brasil

E-mail: luk@unesc.net

RESUMO

O Diabetes Mellitus é uma doença crônica cuja causa é multifatorial e apresenta complexo mecanismo de atuação. Esta pesquisa tem como objetivo investigar a adesão aos autocuidados com diabetes e a prática de atividades físicas, em pessoas diabéticas de uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família do município de Criciúma – SC. Estudo transversal, descritivo e censitário com coleta de dados em campo, por meio de questionários sociodemográficos, Questionário de Atividades de Autocuidado com o Diabetes, e questionário Baecke Questionnaire of Habitual Physical Activity, tendo como local de coleta uma unidade de saúde de um bairro no sul de Santa Catarina. Os principais resultados indicaram adesão abaixo do esperado aos autocuidados com Diabetes Mellitus tipo 2 na maioria dos casos, o item que apresentou maior adesão foi o que avalia cuidados com medicamentos, onde 94% dos respondentes relataram ter esse cuidado por cinco dias ou mais na semana. Observa-se que de modo geral os indivíduos não aderem aos autocuidados com Diabetes Mellitus, sendo muitos os motivos que resultam em baixa adesão. Destaca-se o papel do apoio familiar bem como dos profissionais de saúde como importante fator na influência para melhorar o cuidado.

Palavras chave: Qualidade do Gasto Público; Atenção Primária; Orçamento Público; Gasto em Saúde.

ABSTRACT

Diabetes Mellitus is a chronic disease whose cause is multifactorial and has a complex mechanism of action. This research aims to investigate adherence to diabetes self-care and the practice of physical activities, in diabetic people from a Family Health Strategy Unit in the city of Criciúma – SC. Cross-sectional, descriptive and census study with data collection in the field, using socio demographic

questionnaires, the Diabetes Self-Care Activities Questionnaire, and the Baecke Questionnaire of Habitual Physical Activity questionnaire, with a health unit in a neighborhood in the south of Santa Catarina. The main results indicated lower-than-expected adherence to self-care for type 2 Diabetes Mellitus in most cases, the item that showed the greatest adherence was the one that assesses medication care, where 94% of respondents reported having this care for five days or more in the week. It is observed that in general, individuals do not adhere to self-care with Diabetes Mellitus, with many reasons resulting in low adherence. The role of family support as well as health professionals stands out as an important factor in influencing the improvement of care.

Keywords: Diabetes Mellitus. Exercise. Self Care. Epidemiology.

RESUMEN

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica cuya causa es multifactorial, tiene un mecanismo de acción complejo. Esta investigación tiene como objetivo investigar la adherencia al autocuidado de diabetes y la práctica de actividades físicas, en personas diabéticas de una Unidad Estratégica de Salud de Familia de la ciudad de Criciúma – SC. Estudio transversal, descriptivo y censal con recolección de datos en campo, utilizando cuestionarios sociodemográficos, el Cuestionario de Actividades de Autocuidado de la Diabetes y el Cuestionario Baecke de Actividad Física Habitual, en una unidad de salud de un barrio del sur de Santa Catarina. Los principales resultados indicaron una adherencia menor a la esperada al autocuidado para Diabetes Mellitus tipo 2 en la mayoría de los casos, el ítem que mostró mayor adherencia fue el que evalúa el cuidado de la medicación, donde el 94% de los encuestados refirió tener este cuidado durante cinco días. o más en la semana. Se observa que, los individuos no adhieren al autocuidado con Diabetes Mellitus, existiendo muchas razones que resultan en una baja adherencia. El papel del apoyo familiar, así como de los profesionales de la salud, se destaca como un factor importante para influir en la mejora de la atención.

Palabras clave: Diabetes Mellitus. Ejercicio Físico. Autocuidado. Epidemiología.

ET2 - 49585:

FATORES DETERMINANTES DE SAÚDE EM UM TERRITÓRIO EM VULNERABILIDADE

FACTORS DETERMINING HEALTH IN A VULNERABLE TERRITORY

FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD EN UN TERRITORIO VULNERABLE

Luciane Bisognin Ceretta (UNESC) - Brasil

E-mail: luk@unesc.net

Marcos Bauer Torriani (UNESC) - Brasil

E-mail: marcosbauer@unesc.net

Rafael Zaneripe de Souza Nunes (UNESC) - Brasil

E-mail: rafaelzaneripe@unesc.net

Lisiane Tuon (UNESC) - Brasil

E-mail: lt@unesc.net

RESUMO

Os determinantes sociais de saúde são considerados fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que podem influenciar na saúde da população, bem como aumentar os fatores de risco, principalmente em territórios de vulnerabilidade socioeconômica. O estudo teve como objetivo analisar a vulnerabilidade familiar da região da estrada de ferro em Criciúma – SC, sendo uma pesquisa quantitativa e transversal, com as famílias residentes na comunidade da estrada de ferro, localizado no bairro Pinheirinho, Criciúma – SC. Para a coleta de dados foi utilizado o questionário sociodemográfico elaborado pelos pesquisadores, a Escala de vulnerabilidade social de Coelho Savassi, e a Escala de Avaliação de Qualidade de Vida de Crianças e Adolescentes. Encontra-se nos resultados a maioria das crianças do sexo feminino, entre 7 e 11 anos, se denominando branca (45,5%) ou parda (40,9%). Quanto às características dos cuidadores, a grande maioria é a mãe da criança, possuindo ensino fundamental (54,2%). Das análises bivariadas realizadas sobre os fatores socioeconômicos, encontrou-se associação entre as variáveis do critério de classificação econômica Brasil, escolaridade do cuidador e o número de irmãos. Salienta-se a compreensão da vulnerabilidade como um fenômeno dinâmico e multideterminado destaca a necessidade contínua de reflexão e ação para enfrentar os desafios presentes nas comunidades.

Palavras chave: Atenção Primária; Determinantes Sociais de Saúde; Indicadores de Saúde Comunitária; Território Sociocultural; Saúde Coletiva.

ABSTRACT

Social determinants of health are considered social, economic, cultural, ethnic/racial, psychological and behavioral factors that can influence the health of the population, as well as increase risk factors, especially in territories of socioeconomic vulnerability. The study aimed to analyze family vulnerability in the railway region in Criciúma – SC, being a quantitative and cross-sectional research, with families residing in the railway community, located in the Pinheirinho neighborhood, Criciúma – SC. For data collection, the sociodemographic questionnaire prepared by the researchers, the Coelho Savassi Social Vulnerability Scale, and the Quality of Life Assessment Scale for Children and Adolescents were used. The results show that the majority of female children, between 7 and 11 years old, call themselves white (45.5%) or mixed race (40.9%). Regarding the characteristics of caregivers, the vast majority are the child's mother, having primary education (54.2%). From the bivariate analysis carried out on socioeconomic factors, an association was found between the variables of the Brazil economic classification criterion, the caregiver's education and the number of siblings. The understanding of vulnerability as a dynamic and multi-determined phenomenon highlights the continuous need for reflection and action to face the challenges present in communities.

Keywords: Primary Attention; Social Determinants of Health; Community Health Indicators; Sociocultural Territory; Public Health.

RESUMEN

Los determinantes sociales de salud son considerados factores sociales, económicos, culturales, étnicos/raciales, psicológicos y comportamentales que pueden influir en la salud de población, así como incrementar los factores de riesgo, especialmente en territorios de vulnerabilidad socioeconómica. Estudio tuvo como objetivo analizar la vulnerabilidad familiar en región ferroviaria de Criciúma – SC, siendo una investigación cuantitativa y transversal, con familias residentes en

comunidad ferroviaria, ubicada en barrio Pinheirinho, Criciúma – SC. Para recolección de datos se utilizó el cuestionario sociodemográfico elaborado por los investigadores, la Escala de Vulnerabilidad Social de Coelho Savassi y la Escala de Evaluación de la Calidad de Vida de Niños y Adolescentes. Resultados muestran que la mayoría de las niñas, entre 7 y 11 años, se autodenominan blancas (45,5%) o mestizas (40,9%). En cuanto a las características de los cuidadores, la gran mayoría son la madre del niño, teniendo educación primaria (54,2%). A partir de los análisis bivariados realizados sobre factores socioeconómicos, se encontró asociación entre las variables del criterio de clasificación económica de Brasil, la educación del cuidador y el número de hermanos. La comprensión de vulnerabilidad como fenómeno dinámico y multideterminado resalta la necesidad continua de reflexión y acción para enfrentar los desafíos presentes en las comunidades.

Palabras clave: Atención primaria; Determinantes Sociales de la Salud; Indicadores de Salud Comunitaria; Territorio Sociocultural; Salud Pública.

ET2 - 49609:

AUTOCUIDADO EM DIABETES MELLITUS TIPO 2: ANÁLISE DA AMOSTRA INICIAL DE UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO

SELF-CARE IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS: ANALYSIS OF THE INITIAL SAMPLE FROM A RANDOMIZED

CLINICAL TRIAL EN LA DIABETES MELLITUS TIPO 2: ANÁLISIS DE LA MUESTRA INICIAL DE UN ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO

Luciane Bisognin Ceretta (UNESC) - Brasil

E-mail: lucianeceretta@unesc.net

Daniela Pizoni (UNESC) - Brasil

E-mail: danielapizoni@unesc.net

Lisiane Tuon (UNESC) - Brasil

E-mail: lt@unesc.net

Renan Antonio Ceretta (UNESC) - Brasil

E-mail: rce@unesc.net

RESUMO

O Diabetes Mellitus (DM) representa uma epidemia global, impactando a saúde pública e a qualidade de vida. A abordagem educacional da DM se mostra como alternativa para melhorar o manejo clínico. Tem-se como objetivo apresentar os dados iniciais do ensaio clínico randomizado The Diabetes Care (D-CARE) Study, referentes ao perfil sociodemográfico e aos resultados de instrumentos de avaliação de fatores psicológicos e atitudinais. Ensaio clínico randomizado, em paralelo, de fase III, com razão de alocação de 1:1, duração de 6 meses, com desfecho primário HbA1c (%) entre-grupos, ao final de 6 meses. Este trabalho trata-se de um recorte transversal da amostra inicial do ECR descrito

anteriormente. Destaca-se notavelmente que, 66,2% apresentaram algum grau de depressão e 71,7% ansiedade. Avaliações usando o instrumento WHOQOL-Bref indicaram necessidade de melhora nos domínios físico e de satisfação com a saúde. Apesar de um conhecimento satisfatório sobre o DM, o questionário de atitudes revelou que 89,6% mantinham uma postura negativa em relação à doença. O questionário IPAQ apontou que 59,5% eram fisicamente ativos, enquanto 38,6% eram irregularmente ativos ou sedentários. Esses dados iniciais fornecem insights importantes para estratégias futuras de intervenção e educação em diabetes, destacando áreas críticas para melhoria, como saúde mental e atitudes.

Palavras chave: Atenção Básica. Autocuidado. Diabetes Mellitus Tipo 2. Educação em Saúde.

ABSTRACT

Diabetes Mellitus (DM) represents a global epidemic, impacting public health and quality of life. The educational approach to DM appears to be an alternative to improving clinical management. The objective is to present the initial data from the randomized clinical trial The Diabetes Care (D-CARE) Study, referring to the sociodemographic profile and the results of instruments for assessing psychological and attitudinal factors. Randomized, parallel, phase III clinical trial, with an allocation ratio of 1:1, lasting 6 months, with primary outcome HbA1c (%) between groups, at the end of 6 months. This work is a cross-section of the initial sample of the RCT described previously. It is notable that 66.2% had some degree of depression and 71.7% had anxiety. Assessments using the WHOQOL-Bref instrument indicated a need for improvement in the physical and health satisfaction domains. Despite satisfactory knowledge about DM, the attitudes questionnaire revealed that 89.6% maintained a negative attitude towards the disease. The IPAQ questionnaire showed that 59.5% were physically active, while 38.6% were irregularly active or sedentary. This initial data provides important insights for future diabetes intervention and education strategies, highlighting critical areas for improvement such as mental health and attitudes.

Keywords: Primary Health Care. Self Care. Diabetes Mellitus, Type 2. Health Education.

RESUMEN

La diabetes mellitus (DM) representa una epidemia global que afecta la salud pública y la calidad de vida. El abordaje educativo de DM parece una alternativa para mejorar el manejo clínico. El objetivo es presentar los datos iniciales del ensayo clínico aleatorizado The Diabetes Care (DCARE) Study, referentes al perfil sociodemográfico y los resultados de instrumentos de evaluación de factores psicológicos y actitudinales. Ensayo clínico aleatorizado, paralelo, de fase III, con una proporción asignación de 1:1, con una duración de 6 meses, con resultado primario HbA1c (%) entre grupos, al final de 6 meses. Este trabajo es una sección transversal de la muestra inicial del ECA descrito anteriormente. Destaca que 66,2% presentó algún grado de depresión y 71,7% ansiedad. Las evaluaciones utilizando el instrumento WHOQOL-Bref indicaron una necesidad de mejora en dominios de satisfacción física y de salud. A pesar de un conocimiento satisfactorio sobre la DM, el cuestionario de actitudes reveló que el 89,6% mantenía una actitud negativa hacia la enfermedad. El cuestionario IPAQ mostró que el 59,5% eran físicamente activos, mientras que el 38,6% eran irregularmente activos o sedentarios. Estos datos iniciales proporcionan información importante para futuras estrategias de educación e intervención en diabetes, destacando áreas críticas para mejorar.

Palabras clave: Atención Primaria de Salud. Autocuidado. Diabetes Mellitus Tipo 2. Educación en Salud

ET2 - 49574:

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE APIAÍ, ESTADO DE SÃO PAULO DE 2001 A 2023.

SPATIAL DISTRIBUTION OF LEPROSY IN THE MUNICIPALITY OF APIAÍ, STATE OF SÃO PAULO FROM 2001 TO 2023.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA LEPRO EN EL MUNICIPIO DE APIAÍ, ESTADO DE SÃO PAULO DE 2001 A 2023.

Aparecido Batista Almeida (USP/FSP) - Brasil

E-mail: aparecido.almeida@sp.gov.br

Tanya Eloise Lafratta (CVE/CCD/SES/SP) - Brasil

E-mail: dvhansen@saude.sp.gov.br

Lorenzo Gottardi (UNINOVE) - Brasil

E-mail: lorenzo.gottardi@sp.gov.br

Mari Ângela Camargo Teixeira (CVE/SES/SP) - Brasil

E-mail: gve32-violencia@saude.sp.gov.br

RESUMO

Dados da Organização Mundial da Saúde indicam o Brasil como o segundo colocado no ranking dos casos de hanseníase no mundo, perdendo somente para a Índia e ficando à frente da Indonésia desde a década de 1980 a 2021. Identificar as áreas de alto risco da hanseníase de 2001 a 2023 no município de Apiaí. Estudo descritivo Ecológico de análise espacial dos casos novos detectados de hanseníase por residência no Município de Apiaí no Estado de São Paulo, de 2001 a julho/2023. Com a utilização da análise de varredura para definição das áreas de alto risco no espaço-tempo retrospectivo e prospectivo, utilizando o software Sastcan. Foram georreferenciados 25 casos detectáveis de hanseníase entre 2001 e julho/2023, sendo 01 caso novo de criança menor de 15 anos de idade. As análises espaciais de varredura detectaram 1 aglomerado no espaço-tempo retrospectivo e outro no prospectivo e nas outras análises de varredura não se obteve significância estatística nos aglomerados com valores de $p < 0,05$. A vigilância municipal e estadual em conjunto com a atenção primária do PSF na busca ativa dos contactantes dos casos detectados de hanseníases nas áreas com risco confirmado para a efetiva quebra da cadeia de transmissão.

Palavras chave: Análise Espacial; Hanseníase; Epidemiologia; Estudos Ecológicos; Doença Endêmica.

ABSTRACT

Data from the World Health Organization indicate Brazil as second in the ranking of leprosy cases in the world, second only to India and ahead of Indonesia from the 1980s to 2021. Identify high-risk areas for leprosy from 2001 to 2023 in the municipality of Apiaí. Ecological descriptive study of spatial analysis of new detected cases of leprosy by residence in the Municipality of Apiaí in the State of São Paulo, from 2001 to July/2023. Using scanning analysis to define high-risk areas in retrospective and prospective space-time, using Sastcan software. 25 detectable cases of leprosy were georeferenced between 2001 and July/2023, 01 of which was a new case in a child under 15 years of age. The spatial scanning analyzes detected 1 cluster in the retrospective space-time and another in the prospective and in the other scanning analyzes no statistical significance was obtained in the clusters with values of $p < 0.05$. Municipal and state surveillance in conjunction with the primary care of the PSF in the active search for contacts of detected cases of leprosy in areas with confirmed risk for effectively breaking the transmission chain.

Keywords: Spatial Analysis; Leprosy; Epidemiology; Ecological Studies; Endemic Disease

RESUMEN

Los datos de la Organización Mundial de la Salud indican que Brasil ocupa el segundo lugar en el ranking de casos de lepra en el mundo, solo superado por la India y por delante de Indonesia desde la década de 1980 hasta 2021. Identificar áreas de alto riesgo para lepra entre 2001 y 2023 en el municipio de Apiaí. Estudio ecológico descriptivo de análisis espacial de nuevos casos detectados de lepra por residencia en el Municipio de Apiaí en el Estado de São Paulo, de 2001 a julio/2023. Utilizar análisis de escaneo para definir áreas de alto riesgo en espacio-tiempo retrospectivo y prospectivo, utilizando el software Sastcan. Se georreferenciaron 25 casos detectables de lepra entre 2001 y julio/2023, 01 de los cuales fue un caso nuevo en un menor de 15 años. Los análisis de escaneo espacial detectaron 1 conglomerado en el espacio-tiempo retrospectivo y otro en el prospectivo y en los demás análisis de escaneo no se obtuvo significación estadística en los conglomerados con valores de $p < 0,05$. Vigilancia municipal y estatal en conjunto con la atención primaria del PSF en la búsqueda activa de contactos de casos detectados de lepra en zonas con riesgo confirmado para romper efectivamente la cadena de transmisión.

Palabras clave: Análisis Espacial; Lepra; Epidemiología; Estudios Ecológicos; Enfermedad endémica

ET2 - 49684:

PERFIL DO GERENTE DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – ATRIBUIÇÕES E DESAFIOS NA PERSPECTIVA DO PROFISSIONAL

PROFILE OF THE BASIC HEALTH UNIT MANAGER – DUTIES AND CHALLENGES FROM THE PROFESSIONAL’S PERSPECTIVE

PERFIL DEL GERENTE DE LA UNIDAD BÁSICA DE SALUD – DEBERES Y DESAFÍOS DESDE LA PERSPECTIVA DEL PROFESIONAL

Flávia Valério Nascimento Guimarães (UEMG) - Brasil

RESUMO

O artigo discute os achados de uma pesquisa que procurou elucidar a experiência vivida por gerentes de Unidades Básicas de Saúde (UBS) na cidade de Divinópolis, Minas Gerais, na intenção de contribuir para o desenvolvimento gerencial em saúde. Tem como objetivo compreender o desenvolvimento das atribuições do gerente de Atenção Primária à Saúde (APS), a partir da perspectiva desses mesmos profissionais. Ao se tornarem gerentes, esses profissionais muitas vezes despreparados, depararam-se com uma rotina de trabalho intensa, variada e fragmentada e esbarram-se com prioridades institucionais que dificultam a implantação de suas agendas e o planejamento das atividades. Altamente dependentes de outros setores, os gerentes precisam organizar uma ampla rede de relacionamentos dentro e fora da instituição para facilitar a realização de seu trabalho. Suportando tensões, resolvendo problemas e superando desafios, eles revisaram seus conceitos e passaram por um processo de mudança de consciência que os levou a pensar e a agir como gerentes. Ser um gerente de UBS significou, para cada um deles, ser um agente de mudanças, que trabalha em um ambiente de alta pressão, liderando processos de transformação na sua unidade, em função da comunidade onde se insere.

Palavras chave: Gestão em Saúde. Gerência. Unidade básica de Saúde. Gestão de recursos em saúde

ABSTRACT

The article discusses the findings of a research that sought to elucidate the experience lived by managers of Basic Health Units (UBS) in the city of Divinópolis, Minas Gerais, with the intention of contributing to management development in health. It aims to understand the development of the duties of the Primary Health Care (PHC) manager, from the perspective of these same professionals. When they become managers, these often unprepared professionals are faced with an intense, varied and fragmented work routine and come up against institutional priorities that make it difficult to implement their agendas and plan activities. Highly dependent on other sectors, managers need to organize a wide network of relationships inside and outside the institution to facilitate the performance of their work. Enduring tensions, solving problems and overcoming challenges, they revised their concepts and went through a process of changing consciousness that led them to think and act like managers. Being a UBS manager meant, for each of them, being an agent of change, who works in a high-pressure environment, leading transformation processes in their unit, depending on the community in which they operate.

Keywords: Health Management. Management. Basic Health Unit. Management of health resources.

RESUMEN

El artículo discute los hallazgos de una investigación que buscó dilucidar la experiencia vivida por gestores de Unidades Básicas de Salud (UBS) de la ciudad de Divinópolis, Minas Gerais, con la intención de contribuir al desarrollo de la gestión en salud. Tiene como objetivo comprender el desarrollo de las funciones del gestor de Atención Primaria de Salud (APS), desde la perspectiva de esos mismos profesionales. Cuando se convierten en gerentes, estos profesionales, a menudo poco preparados, se enfrentan a una rutina de trabajo intensa, variada y fragmentada y se topan con

prioridades institucionales que dificultan la implementación de sus agendas y sus actividades planificadas. Altamente dependientes de otros sectores, los directivos necesitan organizar una amplia red de relaciones dentro y fuera de la institución para facilitar el desempeño de su trabajo. Soportando tensiones, resolviendo problemas y superando desafíos, revisaron sus conceptos y atravesaron un proceso de cambio de conciencia que los llevó a pensar y actuar como gerentes. Ser directivo de la UBS significó, para cada uno de ellos, ser agente de cambio, trabajar en un ambiente de alta presión, liderar procesos de transformación en su unidad, dependiendo de la comunidad en la que actúa.

Palabras clave: Gestión de la Salud Gestión. Unidad Básica de Salud Gestión de recursos sanitarios.

EIXO TEMÁTICO III

GESTÃO, EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE

Responsáveis:

Prof. Dr. André Ribeiro da Silva - NESPROM - Universidade de Brasília

Profa Dra. Andrea de Oliveira Gonçalves - FACE/CCA/CEAM - Universidade de Brasília

Nesta temática, procura-se refletir sobre o desafio dos gestores públicos para desenvolverem práticas de Qualidade de Vida no Trabalho nos sistemas de saúde, bem como discutir estratégias que contemplem a eficácia, eficiência e efetividade dos trabalhadores que atuam nos sistemas de saúde no setor público e privado. Neste eixo, espera-se aprofundar a discussão sobre a formação de pessoas para a promoção da saúde; relatar experiências de articulação com órgãos educacionais, entidades sindicais, de fiscalização do exercício profissional e os movimentos sociais, tendo em vista a formação, o desenvolvimento profissional e o trabalho no setor Saúde. Importa destacar que trabalhos relativos à coordenação de planos de formação, qualificação e distribuição das ofertas de educação e trabalho na área da saúde são os alvos para a promoção da saúde na sociedade.

ET3 - 49597:

**GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL NO CONTEXTO DA ENFERMAGEM ONCOLÓGICA:
REVISÃO INTEGRATIVA**

**TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF ONCOLOGY NURSING:
INTEGRATIVE REVIEW**

**GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL EN EL CONTEXTO DE LA ENFERMERÍA
ONCOLÓGICA: REVISIÓN INTEGRATIVA**

Juliano dos Santos (USP) - Brasil

E-mail: juliano.santos@inca.gov.br

Lívia Gomes da Silva (UFRJ) - Brasil

E-mail: lgsilva@inca.gov.br

RESUMO

A gestão de qualidade total aplicada à enfermagem oncológica contribui para a melhoria dos cuidados ao paciente com câncer, integrando inovações tecnológicas e considerando as percepções dos pacientes. O objetivo desta revisão foi mapear e descrever estudos sobre a Gestão de Qualidade Total no contexto da enfermagem oncológica, no período de 2013 a 2023, identificando características, aspectos da qualidade e aplicação na gestão de enfermagem. Revisão integrativa da literatura realizada em dezembro de 2023, utilizando os descritores Gestão da Qualidade Total e Enfermagem Oncológica nas bases de dados MEDLINE®, LILACS®, IBECs® E BDNF®. Foram identificados 12 estudos, agrupados em três categorias: Tecnologia e inovação em cuidados de enfermagem (n=5); Percepção e satisfação do paciente (n=4) e (n=3) Cuidados paliativos e intervenções de enfermagem. Destaca-se a eficácia da tecnologia na otimização de processos, enquanto a percepção do paciente ressalta a importância da qualidade do cuidado. Nos cuidados paliativos, enfatiza-se o papel das intervenções de enfermagem na melhoria da qualidade de vida. Este estudo identifica oportunidades, mostrando a relevância da Gestão de Qualidade Total e das ferramentas quantitativas na melhoria integrada dos cuidados oncológicos, combinando inovação tecnológica com as perspectivas individuais dos pacientes.

Palavras chave: Gestão da qualidade total; Serviços de enfermagem; Enfermagem oncológica; Revisão.

ABSTRACT

Total Quality Management applied to oncology nursing contributes to the enhancement of patient care in cancer treatment, integrating technological innovations and considering patient perceptions. The purpose of this review was to map and describe studies on Total Quality Management in the context of oncology nursing, covering the period from 2013 to 2023, identifying characteristics, aspects of quality, and application in nursing management. An integrative literature review was conducted in December 2023, using the descriptors Total Quality Management and Oncology Nursing in the MEDLINE®,

LILACS®, IBECS®, and BDNF® databases. Twelve studies were identified and grouped into three categories: Technology and Innovation in Nursing Care (n=5); Patient Perception and Satisfaction (n=4); and Palliative Care and Nursing Interventions (n=3). The efficacy of technology in process optimization was noted, while patient perception underscored the importance of care quality. In palliative care, the focus is on the role of nursing interventions in improving quality of life. This study identifies opportunities, demonstrating the relevance of Total Quality Management and quantitative tools in the integrated improvement of oncological care, combining technological innovation with individual patient perspectives.

Keywords: Total quality management; Nursing services; Oncology nursing; Review.

RESUMEN

La gestión de calidad total aplicada a la enfermería oncológica contribuye a la mejora de la atención al paciente con cáncer, integrando innovaciones tecnológicas y considerando las percepciones de los pacientes. El objetivo de esta revisión fue mapear y describir estudios sobre la Gestión de Calidad Total en el contexto de la enfermería oncológica, en el período de 2013 a 2023, identificando características, aspectos de calidad y aplicación en la gestión de enfermería. Se realizó una revisión integrativa de la literatura en diciembre de 2023, utilizando los descriptores Gestión de Calidad Total y Enfermería Oncológica en las bases de datos MEDLINE®, LILACS®, IBECS® y BDNF®. Se identificaron 12 estudios, agrupados en tres categorías: Tecnología e innovación en cuidados de enfermería (n=5); Percepción y satisfacción del paciente (n=4) y Cuidados paliativos e intervenciones de enfermería (n=3). Se destaca la eficacia de la tecnología en la optimización de procesos, mientras que la percepción del paciente resalta la importancia de la calidad del cuidado. En los cuidados paliativos, se enfatiza el papel de las intervenciones de enfermería en la mejora de la calidad de vida. Este estudio identifica oportunidades, mostrando la relevancia de la Gestión de Calidad Total y de las herramientas cuantitativas en la mejora integrada de los cuidados oncológicos, combinando la innovación tecnológica con las perspectivas individuales de los pacientes.

Palabras clave: Gestión de la calidad total; Servicios de enfermería; Enfermería oncológica; Revisión.

ET3 - 49688:

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A GESTÃO DOS HOSPITAIS FEDERAIS
BRASILEIROS**

STRATEGIC PLANNING THE BRAZILIAN FEDERAL HOSPITALS MANAGEMENT

**PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA GESTIÓN DE HOSPITALES FEDERALES
BRASILEÑOS**

Monique Regina Bayestorff Duarte (UFSC) - Brasil

E-mail: monique.bayestorff@ufsc.br

Fabricia da Silva Rosa (UFSC) - Brasil

E-mail: fabricia.rosa@ufsc.br

Lucas dos Santos Matos (UFSC) - Brasil

E-mail: L.matos@ufsc.br

Manuela Coelho Perez (UFSC) - Brasil

E-mail: manuela.perez@ufsc.br

RESUMO

O estudo visa desenvolver um modelo de Planejamento Estratégico para apoiar a gestão da rede de hospitais federais do Brasil, de modo que permita aos seus gestores o controle e a avaliação dos seus processos de trabalho e viabilize a sustentabilidade institucional, por meio de uma administração integrada. A pesquisa foi desenvolvida no Departamento de Gestão Hospitalar da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro, e a metodologia adota o ciclo de planejamento estratégico em seis etapas, com abordagem qualitativa de estudo de caso e pesquisa-ação, com os pesquisadores atuando como facilitadores do processo. Destaca-se a originalidade da pesquisa em promover um sistema factual, atendendo às demandas internas e ressaltando a importância do planejamento para a melhoria dos serviços públicos hospitalares. O planejamento estratégico resultou em 11 objetivos, 36 ações e indicadores estratégicos, 215 atividades e 1.271 tarefas para serem desenvolvidas no período de 2020-2023, proporcionando um painel de desempenho relevante.

Palavras chave: Planejamento estratégico; Gestão da saúde; Hospitais.

ABSTRACT

The study aims to develop a Strategic Planning model to support the management of Brazil's federal hospital network, allowing its managers to control and evaluate their work processes and facilitate institutional sustainability through integrated administration. The research was carried out in the Hospital Management Department of the State Superintendence of the Ministry of Health in the State of Rio de Janeiro, and the methodology adopts the Strategic Planning cycle in six stages, with a qualitative approach of case study and action research, with researchers acting as process facilitators. The originality of the research is highlighted in promoting a factual system, addressing internal demands, and emphasizing the importance of planning for the improvement of public hospital services. Strategic planning resulted in 11 objectives, 36 strategic actions and indicators, 215 activities, and 1,271 tasks to be developed in the period from 2020-2023, providing a relevant performance panel.

Keywords: Strategic planning; Health management; Hospitals.

RESUMEN

El estudio tiene como objetivo desarrollar un modelo de Planificación Estratégica para apoyar la gestión de la red de hospitales federales de Brasil, de manera que permita a sus gestores el control y la evaluación de sus procesos de trabajo y viabilice la sostenibilidad institucional, a través de una administración integrada. La investigación fue desarrollada en el Departamento de Gestión Hospitalaria de la Superintendencia Estatal del Ministerio de Salud en el Estado de Río de Janeiro, y la metodología adopta el ciclo de planificación estratégica en seis etapas, con un enfoque cualitativo de estudio de caso e investigación-acción, con los investigadores actuando como facilitadores del proceso. Se destaca la originalidad de la investigación en promover un sistema factual, atendiendo a las demandas internas y resaltando la importancia de la planificación para la mejora de los servicios públicos hospitalarios. La planificación estratégica resultó en 11 objetivos, 36 acciones e indicadores estratégicos, 215 actividades

y 1.271 tareas a desarrollar en el período de 2020-2023, proporcionando un panel de desempeño relevante.

Palabras clave: Planificación estratégica; Manejo de la salud; Hospitales

ET3 - 49645:

GESTÃO DE LEITOS HOSPITALARES E O PROCESSO REGULATÓRIO NA VISÃO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO

MANAGEMENT OF HOSPITAL BEDS AND THE REGULATORY PROCESS IN THE VIEW OF THE PROFESSIONAL NURSE

GESTIÓN DE CAMAS HOSPITALARIAS Y PROCESO REGULATORIO EN LA VISIÓN DEL ENFERMERO

Geisa Cristina Modesto Vilarins (ESCS) - Brasil

E-mail: geisa.vilarins@escs.edu.br

RESUMO

A gestão de leitos tem como finalidade otimizar a ocupação de leitos nos hospitais. Sob a ótica gerencial, é o enfermeiro que tem familiaridade em avaliar particularidades relativas aos cuidados dos usuários e a adequada distribuição de leitos. Trata-se de um estudo descritivo, sob abordagem mista, que analisou o processo regulatório desenvolvido pelas Gestões de Leitos dos hospitais da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com ênfase nos profissionais enfermeiros. Deficiência de capacitação, desconhecimento de políticas e diretrizes operacionais, interferência na autonomia profissional e desalinhamento dos processos de trabalho foram alguns dos achados entre os 27 enfermeiros da amostra. Faz-se necessário o redimensionamento de enfermeiros ao considerar a importância desses profissionais para a organização e funcionamento dos serviços. O déficit de conhecimento sobre regulação litiga por uma educação em serviço, uma vez que a capacitação periódica induz às melhorias. A interferência na autonomia do enfermeiro perpassa questões estruturais. Urge, portanto, a necessidade de repensar as ações e fluxos do processo regulatório, valorizando o papel dos enfermeiros para que se forneça o devido acesso dos usuários aos serviços públicos de saúde.

Palavras chave: Gestão em Saúde, Gestão Hospitalar, Ocupação de Leitos, Regulação e Fiscalização em Saúde, Serviços Públicos de Saúde.

ABSTRACT

Bed Management aims to optimize bed occupancy in hospitals. Under the management perspective, it is the nurse who is familiar with evaluating particularities related to the care of users and the adequate distribution of beds. This is a descriptive study, under a mixed approach, which analyzed the regulatory process developed by the Hospital Management Units of the Federal District Health Department, with emphasis on nurses. Lack of training, lack of policy and operational guidelines, interference in professional autonomy and misalignment of work processes were some of the findings among the 27 nurses in the sample. It is necessary to resize nurses when considering the importance of these

professionals for the organization and operation of services. The lack of knowledge about regulation litigates for an education in service, since periodic training induces improvements. Interference in the autonomy of nurses goes through structural issues. Therefore, there is an urgent need to rethink the actions and flows of the regulatory process, valuing the role of nurses in order to provide the proper access of users to public health services.

Keywords: Health Management, Hospital Administration, Bed Occupancy, Health Care Coordination and Monitoring, Public Health Services

RESUMEN

La Gestión de Camas tiene como objetivo optimizar la ocupación de camas en los hospitales. Desde la perspectiva gerencial, es el enfermero quien está familiarizado con la evaluación de particularidades relacionadas con la atención al usuario y la adecuada distribución de camas. Se trata de un estudio descriptivo, con enfoque mixto, que analizó el proceso regulatorio desarrollado por la Gestión de Camas de los hospitales del Departamento de Salud del Distrito Federal, con énfasis en los profesionales de enfermería. Falta de capacitación, desconocimiento de políticas y directrices operativas, interferencia con la autonomía profesional y desalineación de los procesos de trabajo fueron algunos de los hallazgos entre los 27 enfermeros de la muestra. Es necesario redimensionar al enfermero al considerar la importancia de estos profesionales para la organización y funcionamiento de los servicios. El desconocimiento sobre la regulación exige educación en servicio, ya que la capacitación periódica conduce a mejoras. La interferencia con la autonomía de las enfermeras permea las cuestiones estructurales. Por lo tanto, es urgente repensar las acciones y flujos del proceso regulatorio, valorando el papel del enfermero para brindar a los usuarios un acceso adecuado a los servicios de salud pública.

Palabras clave: Gestión en Salud, Administración Hospitalaria, Ocupación de Camas, Regulación y Fiscalización en Salud, Servicios Públicos de Salud.

ET3 - 49601:

**FORTALECIMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
NO BRASIL POR MEIO DE PLATAFORMAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

**STRENGTHENING HEALTH EDUCATION POLICY IMPLEMENTATION IN BRAZIL
THROUGH MONITORING AND EVALUATION PLATFORMS**

**FORTALECIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN
SANITARIA EN BRASIL MEDIANTE PLATAFORMAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN**

Valéria de Oliveira Lemos Novato (UFG) - Brasil

E-mail: valeria.novato@ufg.br

Lilian Ribeiro de Oliveira Simões (UFG/ FEI/FFCL/CBM) - Brasil

E-mail: lilianoliveira88@gmail.com

Marco Antonio Catussi Paschoalotto (UMinho) - Portugal

E-mail: : marcocatussi@gmail.com

Vicente da Rocha Soares Ferreira (UFG) - Brasil

E-mail: vicenterocha@ufg.br

RESUMO

Este estudo discute o uso de plataformas de monitoramento e avaliação (M&A) para fortalecer a implementação de políticas públicas de educação em saúde, apresentando o Sistema de Mapeamento da Educação em Saúde do Brasil (SIMAPES) como um estudo de caso. A implementação de políticas públicas requer ferramentas adequadas que permitam decisões baseadas em dados. O SIMAPES é uma plataforma de M&A que fornece informações acionáveis para apoiar a política de educação em saúde do Brasil. Esse estudo qualitativo utilizou revisão bibliográfica e análise de documentos para examinar o projeto, os recursos, a implementação e os resultados do SIMAPES. Os resultados demonstram que a arquitetura inovadora de dados integrados do SIMAPES apresenta indicadores que permitem avaliações de políticas. Identifica lacunas nos serviços, monitora a alocação de recursos e informa o planejamento estratégico. Os benefícios da implementação incluem o fortalecimento das parcerias entre o governo e a academia para a pesquisa de políticas de saúde. Os desafios envolvem a garantia de fluxos de dados confiáveis e padronizados. Concluindo, o SIMAPES oferece uma arquitetura robusta para dados de políticas de educação em saúde no Brasil, mas a aplicação efetiva ainda exige esforços coordenados entre as partes interessadas.

Palavras-chave: Políticas públicas. Educação em saúde. Monitoramento e avaliação. Ferramentas de gerenciamento. SIMAPES

ABSTRACT

This study discusses using monitoring and evaluation (M&E) platforms to strengthen public health education policy implementation, presenting Brazil's Health Education Mapping System (SIMAPES) as a case study. Implementing public policies requires appropriate tools enabling data-driven decisions. SIMAPES is an M&E platform providing actionable information to support Brazil's health education policy. This qualitative study utilized bibliographic review and document analysis to examine SIMAPES' design, capabilities, implementation, and results. Findings demonstrate SIMAPES' innovative integrated data architecture presents indicators enabling policy assessments. It identifies service gaps, monitors resource allocation, and informs strategic planning. Implementation benefits include strengthening government-academia partnerships for health policy research. Challenges involve ensuring reliable, standardized data flows. In conclusion, the SIMAPES provides a robust architecture for health education policy data in Brazil, but effective application still requires coordinated efforts between stakeholders.

Keywords: Public Policy. Health Education. Monitoring and evaluation. Management tools. SIMAPES.

RESUMEN

Este estudio aborda el uso de plataformas de monitoreo y evaluación (M&E) para fortalecer la implementación de políticas de educación en salud pública, presentando el Sistema de Mapeo de Educación en Salud de Brasil (SIMAPES) como un estudio de caso. La implementación de políticas públicas requiere herramientas adecuadas que permitan decisiones basadas en datos. SIMAPES es una plataforma de M&E que proporciona información accionable para respaldar la política de educación en salud de Brasil. Este estudio cualitativo utilizó revisión bibliográfica y análisis de documentos para examinar el diseño, las capacidades, la implementación y los resultados de SIMAPES. Los hallazgos demuestran que la innovadora arquitectura de datos integrada de SIMAPES presenta indicadores que permiten evaluaciones de políticas. Identifica brechas en el servicio, monitorea la asignación de recursos e informa la planificación estratégica. Los beneficios de la implementación incluyen el fortalecimiento de las asociaciones entre el gobierno y la academia para la investigación en políticas de salud. Los desafíos implican asegurar flujos de datos confiables y estandarizados. En conclusión, SIMAPES proporciona una arquitectura robusta para los datos de políticas de educación en salud en Brasil, pero su aplicación efectiva aún requiere esfuerzos coordinados entre las partes interesadas.

Palabras clave: Políticas públicas. Educación para la salud. Monitoreo y evaluación. Herramientas de gestión. SIMAPES.

ET3 - 49622:

EXPANSÃO DA FORMAÇÃO PARA A ATENÇÃO BÁSICA: EFEITO DA POLÍTICA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, PERNAMBUCO, BRASIL

EXPANSION OF TRAINING FOR PRIMARY CARE: EFFECT OF THE HEALTH RESIDENCY POLICY, PERNAMBUCO, BRAZIL

AMPLIACIÓN DE LA FORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA: EFECTO DE LA POLÍTICA DE RESIDENCIA EN SALUD, PERNAMBUCO, BRASIL

Juliana Siqueira Santos (Fiocruz/PE) - Brasil

E-mail: jucasiqueira@gmail.com

Pedro Miguel Dos Santos Neto (Fiocruz/PE) - Brasil

E-mail: pedro.neto@fiocruz.br

RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar a Política de Residência em Área Profissional da Saúde como estratégia de formação de profissionais para o Sistema Único de Saúde para a qualificação da atenção básica. Trata-se de uma pesquisa social, do tipo estudo de caso, que utilizou como referencial teórico analítico a Abordagem do Ciclo de Políticas de Stephen Ball, no contexto da prática e dos resultados da política para investigar o estado de Pernambuco, Brasil. Utilizou-se abordagem de métodos mistos, com pesquisa documental e coleta de dados governamentais (2010-2021), entrevistas semi estruturadas com atores-chave, e análises descritiva e de conteúdo temática. Verificou-se, na série histórica,

expressiva expansão dos programas de residência relacionados à organização da atenção básica (saúde da família e comunidade, saúde mental, saúde coletiva), bem como uma melhoria na distribuição de programas para o interior do estado. Ainda que persistam desafios e problemas estruturais que limitam sua implementação, os atores sociais compreendem a relevância da residência na área profissional da saúde para a organização das redes de atenção à saúde, demonstrando capacidade de articulação para qualificação da governança da política.

Palavras chave: Política de Saúde; Atenção Básica; Residência em Saúde; Educação Profissional em Saúde Pública; Prática Profissional.

ABSTRACT

This article aims to analyze the residency policy in the professional health area as a strategy for training professionals for the Unified Health System for the qualification of primary care. This is a social research, of the case study type, which used Stephen Ball's Policy Cycle Approach as a theoretical analytical reference, in the context of policy practice and results to investigate the state of Pernambuco, Brazil. A mixed methods approach was used, with documentary research and government data collection (2010-2021), semi-structured interviews with key actors, and descriptive and thematic content analyses. In the historical series, there was a significant expansion of residency programs related to the organization of basic care (family and community health, mental health, collective health), as well as an improvement in the distribution of programs to the interior of the state. Even though challenges and structural problems persist that limit its implementation, social actors understand the relevance of residency in a professional health field for the organization of health care networks, demonstrating the ability to coordinate to qualify policy governance.

Keywords: Health Policy; Primary Health Care; Internship and Residency; Education, Public Health Professional; Professional Practice.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo analizar la Política de Residencia en el Área Profesional de Salud como estrategia de formación de profesionales del Sistema Único de Salud para la calificación de la atención primaria. Se trata de una investigación social, del tipo estudio de caso, que utilizó como referencia teórico-analítica el Policy Cycle Approach de Stephen Ball, en el contexto de la práctica política y los resultados de la investigación en el estado de Pernambuco, Brasil. Se utilizó un enfoque de métodos mixtos, con investigación documental y recolección de datos gubernamentales (2010-2021), entrevistas semiestructuradas con actores clave y análisis de contenido descriptivo y temático. En la serie histórica hubo una expansión significativa de los programas de residencia relacionados con la organización de los cuidados básicos (salud familiar y comunitaria, salud mental, salud colectiva), así como una mejora en la distribución de los programas hacia el interior del estado. Aunque persisten desafíos y problemas estructurales que limitan su implementación, los actores sociales comprenden la relevancia de la residencia en un campo profesional de salud para la organización de redes de atención en salud, demostrando capacidad de coordinación para calificar la gobernanza de políticas.

Palabras clave: Política de Salud; Atención Primaria de Salud; Internado y Residencia; Educación en Salud Pública Profesional; Práctica Profesional

EIXO TEMÁTICO IV

GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA NA SAÚDE

Responsáveis:

Profa Dra. Mariana Guerra - Universidade de Brasília

Prof. Dr. Prof. Dr. Rodrigo Gonçalves - Universidade de Brasília

Este eixo temático discutirá metodologias e estudos para orientar a aplicação de métodos de avaliação; metodologias para apuração de custos ou para análise de custo-efetividade; avaliação e incorporação de tecnologias de saúde (processos, medicamentos, equipamentos, materiais); avaliação de processos, de políticas, programas e ações de saúde. Além disso, este eixo discutirá no âmbito da administração pública os critérios para alocação de recursos; fontes de financiamento e necessidades de financiamento.

ET4 - 49666:

ANOS DE VIDA AJUSTADO PELA QUALIDADE E NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

YEARS OF LIFE ADJUSTED BY THE QUALITY AND LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE CONTEXT OF PRIMARY CARE

AÑOS DE VIDA AJUSTADOS POR LA CALIDAD Y NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA EN EL CONTEXTO DE ATENCIÓN PRIMARIA

Dayane Cristina Queiroz Correia (UNESP) - Brasil

E-mail: dayanecristina_45@yahoo.com.br.

Charles Rodrigues Junior (UNESP) - Brasil

E-mail: charlesjrodrigues@gmail.com

Juziane Teixeira Guíça (UNESP) - Brasil

E-mail: juziane.teixeira@unesp.br

Jamile Sanches Codogno (UNESP) - Brasil

E-mail: jamile.codogno@unesp.br

RESUMO

Pesquisa transversal, teve objetivo de analisar o QALY e o nível de atividade física de hipertensos cadastrados na atenção primária à saúde. A prática de atividade física foi avaliada pelo questionário de Baecke et al., em que o escore foi dividido em percentis, classificando os participantes nos grupos $\geq P75$ (mais ativos fisicamente) e $< P75$ (menos ativos fisicamente). O cálculo do QALY, foi analisado pelo tempo despendido com hipertensão (através do inquérito de morbidades auto referido) multiplicado pelo valor de utilidade (analisada pelo questionário de qualidade de vida, EQ-5D do grupo EuroQoL). O QALY perdido foi analisado subtraindo o QALY pelos anos com hipertensão. Foram utilizados os testes t de Student e qui-quadrado para comparação e ANCOVA para comparações ajustadas entre os grupos. A significância estatística foi pré-fixada em valores inferiores a 5%. Foram avaliados 659 hipertensos, sendo 472 (71,6%) mulheres e 187 (28,4%) homens. Observou-se no grupo $< P75$, indivíduos mais velhos ($p=0,012$) e maior percentual da amostra nas classes econômicas alta e baixa ($p=0,011$). O QALY perdido foi menor no grupo com $P > 75$ ($p=0,011$), mesmo após ajuste por fatores de confusão ($p=0,009$). Conclui-se que indivíduos mais ativos apresentaram melhores índices de QALY.

Palavras-Chaves: QALY, qualidade de vida, Atenção primária.

ABSTRACT

Cross-sectional research aimed to analyze the QALY and the level of physical activity of hypertensive patients registered in primary health care. The practice of physical activity was assessed using the questionnaire by Baecke et al., in which the score was divided into percentiles, classifying participants into groups $\geq P75$ (more physically active) and $< P75$ (less physically active). The QALY calculation was analyzed by the time spent with hypertension (through the self-reported morbidity survey) multiplied by the utility value (analyzed by the quality of life questionnaire, EQ-5D of the EuroQoL group). QALY lost was analyzed by subtracting the QALY for years with hypertension. Student's t and chi-square tests were used for comparison and ANCOVA for adjusted comparisons between groups. Statistical significance was pre-set at values below 5%. 659 hypertensive patients were evaluated, 472 (71.6%) women and 187 (28.4%) men. It was observed in the $< P75$ group, older individuals ($p=0.012$) and a higher percentage of the sample in the high and low economic classes ($p=0.011$). The QALY lost was lower in the group with $P>75$ ($p=0.011$), even after adjustment for confounding factors ($p=0.009$). It is concluded that more active individuals had better QALY rates.

Keywords: QALY, quality of life, Primary care.

RESUMEN

Investigación transversal tuvo como objetivo analizar AVAC y nivel de actividad física de pacientes hipertensos registrados en la atención primaria de salud. La práctica de actividad física se evaluó mediante cuestionario de Baecke, en que se dividió la puntuación en percentiles, clasificando los participantes en grupos $\geq P75$ (más activos físicamente) y $< P75$ (menos activos físicamente). El cálculo de AVAC se analizó por el tiempo pasado con hipertensión (a través de la encuesta de morbilidad autoinformada) multiplicado por el valor de utilidad (analizado por el cuestionario de calidad de vida, EQ-5D del grupo EuroQoL). AVAC perdidos se analizaron restando los AVAC de años con hipertensión. Se utilizaron las pruebas t de Student y chi-cuadrado para comparación y ANCOVA para comparaciones ajustadas entre grupos. significancia estadística se pre estableció en valores inferiores al 5%. Se evaluaron 659 hipertensos, 472 (71,6%) mujeres y 187 (28,4%) hombres. Se observó en el grupo $< P75$, individuos de mayor edad ($p=0,012$) y mayor porcentaje de la muestra en las clases económicas altas y bajas ($p=0,011$). La pérdida de AVAC fue menor en el grupo con $P>75$ ($p=0,011$), incluso después del ajuste por factores de confusión ($p=0,009$). Se concluye que los individuos más activos tuvieron mejores tasas de AVAC.

Descriptor: AVAC, calidad de vida, Atención primaria.

ET4 - 49605:

O EFEITO DAS CARACTERÍSTICAS DOS BENEFICIÁRIOS NO COMPORTAMENTO DOS CUSTOS EM PLANOS DE SAÚDE

THE EFFECT OF HEALTH INSURANCE BENEFICIARY CHARACTERISTICS ON COST BEHAVIOR

EL EFECTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PLAN DE SALUD SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE COSTOS

Manoel Junior Ludwig (UFSC) - Brasil

E-mail: manoel_ludwig@hotmail.com

Altair Borgert (UFSC) - Brasil

E-mail: altair.borgert@ufsc.br

Luiza Santangelo Reis (UFSC) - Brasil

E-mail: luiza.reis@ufsc.br

RESUMO

O aumento da sinistralidade dos planos de saúde, somados ao envelhecimento populacional e a limitação dos preços cobrados aos beneficiários por faixa etária, traz um conjunto de dificuldades na gestão dos planos de saúde. Assim, o objetivo da pesquisa foi analisar o efeito das características dos beneficiários de planos privados no comportamento dos custos individuais com saúde. Dessa forma, operacionalizou-se a investigação empírica por meio de uma base de dados transversal com 176.012 beneficiários, ao longo de um ano. Foram investigadas características sociais, demográficas e a incidência de comorbidades e a relação dessas com o montante de custo individual que cada beneficiário. Os principais resultados indicam que os idosos gastam seis vezes mais do que as crianças ou 2,5 vezes mais que o grupo etário dos adultos. Também resultados significativos demonstram que as mulheres, em média, gastam mais que os homens. Ademais, os beneficiários residentes em cidades maiores gastam mais em relação aos de cidades menores, assim como, em média, os que são portadores de doenças (em especial, diabetes, HAS e câncer) gastam mais comparativamente. Em suma, verifica-se que outras características de diferenciação entre os indivíduos, além da idade, são significativas e podem propiciar uma nova ferramenta gerencial de custos.

Palavras chave: Custos e Análise de Custos; Alocação de Custos; Seguro saúde.

ABSTRACT

The increase in healthcare insurance, combined with population aging and the limitation of prices charged to beneficiaries by age group, brings a set of difficulties in the management of health insurance plans. So, the research aim was to analyze the effect of the beneficiaries characteristics of private health insurance plans on the behavior of individual health costs. Thus, the empirical investigation was operationalized through a cross sectional database with 176,012 data administered over one year. Social and demographic characteristics and the incidence of comorbidities were investigated and their relationship with the amount of individual cost that each beneficiary caused to the health insurance plan. The main results indicate that older people spend six times as much as children or 2.5 times as the age group of adults. Also, significant results show that women, on average, spend more than men. The beneficiaries residing in larger cities spend more than those in smaller cities, as well as, on average, those with diseases (especially diabetes, HAS and cancer) spending more than those with no illness. In short, it appears that other characteristics of differentiation between individuals, in addition to age, are significant and can provide a new cost management tool.

Keywords: Cost and Cost Analysis; Cost Allocation; Insurance Health

RESUMEN

El aumento de uso de atención de salud, combinado con el envejecimiento de la población y la limitación de los precios cobrados a los beneficiarios por grupo de edad, trae consigo una serie de

dificultades en la gestión de los planes de salud. Así, el objetivo de la investigación fue analizar el efecto de las características de los beneficiarios de planes privados sobre el comportamiento de los costos individuales de salud. Se operacionalizó la investigación empírica a través de una base de datos transversal con 172.012 datos administrados a lo largo de un año. Se investigaron las características sociales y demográficas, así como la incidencia de comorbilidades y su relación con los costos individuales de los beneficiarios. Los principales resultados indican que los ancianos gastan más que los niños y que los adultos. Resultados significativos también demuestran que las mujeres, en promedio, gastan más que los hombres. Además, los beneficiarios que viven en ciudades más grandes gastan más, del mismo modo que aquellos con enfermedades (especialmente diabetes, hipertensión y cáncer) gastan más comparativamente. En resumen, parece que otras características de diferenciación entre individuos, además de la edad, son significativas y pueden proporcionar una mejora en la gestión de costes.

Palabras clave: Planos de salud. Costos y análisis de costo; Asignación de Costos; Seguro de salud

ET4 - 49611:

CARACTERÍSTICAS E TENDÊNCIAS DAS MODALIDADES DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS NO SUS

CHARACTERISTICS AND TRENDS IN MANAGEMENT AND PROVISION OF CONTRACTED SERVICES IN THE SUS

CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS DE LOS MÉTODOS DE GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS EN EL SUS

João Felipe Marques da Silva (UEL) - Brasil

E-mail: joaofelipe.cosems@gmail.com

Fernanda De Freitas Mendonça (UEL) - Brasil

E-mail: fernandamendonca@uel.br

Brígida Gimenez Carvalho (UEL) - Brasil

E-mail: brigidagimenez@uel.br

Adelyne Maria Mendes Pereira (ENSP/Fiocruz) - Brasil

E-mail: adelynemendes@gmail.com

RESUMO

A multiplicidade de modalidades de gestão e prestação de serviços públicos de saúde e suas distintas formas de contratualização é um dos desafios centrais para a gestão do SUS. Com base em uma matriz de análise da contratualização de serviços de saúde, o manuscrito analisa, em uma macrorregião, características e tendências das seguintes modalidades: administração pública, privado sem fins lucrativos (filantrópicos e organização social) e com fins lucrativos, fundação estatal de direito privado

e consórcio público de saúde. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de casos múltiplos, utilizando-se de dados secundários e entrevistas, apoiada no referencial institucionalista histórico. Os resultados apresentam a partir de três dimensões (histórico-estrutural, político-institucional e conjuntural) e variáveis, características e tendências das modalidades pesquisadas. Entre eles, destacam-se: tendência à mercantilização e terceirização dos serviços e da força de trabalho no SUS, aspecto reforçado por modalidades e atores vinculados à esfera pública, além da desarticulação das modalidades com a rede de atenção. A modalidade importa e para efetivar a atenção aos usuários, deve ser garantida por meio de regulação efetiva, governança pelos gestores públicos e participação social.

Palavras chave: Contratos. Municípios. Gestão de Serviços de Saúde. Sistema Único de Saúde.

ABSTRACT

The multiplicity of management modalities and provision of public health services and their different forms of contracting is one of the central challenges for the management of the SUS. Based on a matrix of analysis of the contracting of health services, the manuscript analyzes, in a macro-region, characteristics and trends of the following modalities: public administration, private non-profit (philanthropic and social organization) and for-profit, state foundation of private law and public health consortium. This is qualitative research, of the multiple case study type, using secondary data and interviews, supported by the historical institutionalist framework. The results are presented from three dimensions (historical-structural, political-institutional and conjunctural) and variables, characteristics and trends of the modalities researched. Among them, the following stand out: the tendency towards commodification and outsourcing of services and the workforce in the SUS, an aspect reinforced by modalities and actors linked to the public sphere, in addition to the disarticulation of modalities with the care network. The modality matters and to provide effective care to users, it must be guaranteed through effective regulation, governance by public managers and social participation.

Keywords: Contracts. Counties. Management of Health Services. Unified Health System.

RESUMEN

La multiplicidad de modalidades de gestión y prestación de servicios públicos de salud y sus diferentes formas de contratación es uno de los desafíos centrales para la gestión del SUS. A partir de una matriz de análisis de la contratación de servicios de salud, el manuscrito analiza, en una macrorregión, características y tendencias de las siguientes modalidades: administración pública, privada sin fines de lucro (organización filantrópica y social) y con fines de lucro, estatal. Fundación de derecho privado y consorcio de salud pública. Se trata de una investigación cualitativa, del tipo estudio de casos múltiples, utilizando datos secundarios y entrevistas, sustentada en el marco histórico institucionalista. Los resultados se presentan a partir de tres dimensiones (histórico-estructural, político-institucional y coyuntural) y variables, características y tendencias de las modalidades investigadas. Entre ellos, se destacan: la tendencia a la mercantilización y tercerización de los servicios y de la fuerza laboral en el SUS, aspecto reforzado por modalidades y actores vinculados a la esfera pública, además de la desarticulación de modalidades con la red de cuidados. La modalidad importa y para brindar una atención efectiva a los usuarios debe garantizarse a través de una regulación efectiva, la gobernanza de los gestores públicos y la participación social.

Palabras clave: Contratos. Condados. Gestión de Servicios de Salud Sistema Único de Salud.

ET4 - 49594:

DIRETRIZES PARA MODELO DE GESTÃO DE RISCOS PARA COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS MINISTÉRIO DA SAÚDE

GUIDELINES FOR A RISK MANAGEMENT MODEL FOR THE GENERAL COORDINATION OF PEOPLE MANAGEMENT, MINISTRY OF HEALTH

DIRECTRICES PARA UN MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA GESTIÓN DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Waldênia Vieira de Moraes Lima (MS) - Brasil

E-mail: waldenia.lima@saude.gov.br

Fernando Richartz (UFSC) - Brasil

E-mail: fernandorichartz@gmail.com

Rômulo Fedatto Pereira (UFSC) - Brasil

E-mail: romuloftt@gmail.com

RESUMO

O modelo de gestão de riscos desenvolvido neste trabalho é aplicável à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (COGEP) do Ministério da Saúde. Para a construção do modelo analisou-se o modelo de gestão de riscos proposto pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), os princípios e diretrizes de gestão de riscos da ISO 31000 e as medidas para a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, aos controles internos, e à governança da Instrução Normativa Conjunta n.º 1, de 10 de maio de 2016. Além disso, realizou-se o reconhecimento da extensão de toda a cadeia de valor da COGEP, o levantamento de sua missão, visão e valores; a identificação de seus objetivos estratégicos, táticos e operacionais; e por fim definiu-se etapas necessárias para a construção do modelo de gestão de riscos. Resta concluir-se, em face do exposto, ter sido acertada a construção de um modelo de gestão de riscos para a COGEP, para uso imediato, tendo em vista os inúmeros benefícios que pode proporcionar.

Palavras chave: gestão de riscos; organizações; controle interno-externo.

ABSTRACT

The risk management model developed in this work is applicable to the General Coordination of People Management (COGEP) of the Ministry of Health. To build the model, the risk management model proposed by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), the principles and guidelines of risk management of ISO 31000, and the measures for the systematization of practices related to risk management, internal controls, and governance of the Joint Normative Instruction No. 1, of May 10, 2016, were analyzed. In addition, the extent of COGEP's

entire value chain was recognized, its mission, vision, and values were identified, its strategic, tactical, and operational objectives were identified, and the necessary steps for the construction of the risk management model were defined. In light of the above, it can be concluded that the construction of a risk management model for COGEP was the right choice for immediate use, considering the many benefits it can provide.

Keywords: risk management; organizations; internal-external control.

RESUMEN

El modelo de gestión de riesgos desarrollado en este trabajo es aplicable a la Coordinación General de Gestión de Personas (COGEP) del Ministerio de Salud. Para la construcción del modelo, se analizó el modelo de gestión de riesgos propuesto por el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), los principios y directrices de gestión de riesgos de la ISO 31000 y las medidas para la sistematización de prácticas relacionadas con la gestión de riesgos, los controles internos y la gobernanza de la Instrucción Normativa Conjunta n.º 1, del 10 de mayo de 2016. Además, se llevó a cabo el reconocimiento de toda la cadena de valor de la COGEP, el levantamiento de su misión, visión y valores; la identificación de sus objetivos estratégicos, tácticos y operativos; y finalmente, se definieron las etapas necesarias para la construcción del modelo de gestión de riesgos. Se concluye, en virtud de lo expuesto, que fue acertada la construcción de un modelo de gestión de riesgos para la COGEP, para uso inmediato, dada la variedad de beneficios que puede ofrecer.

Palabras clave: gestión de riesgos; organizaciones; control interno-externo.

ET4 - 49647:

A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS GASTOS EM SAÚDE PÚBLICA NOS PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA NO BRASIL

ACCOUNTABILITY FOR PUBLIC HEALTH SPENDING ON TRANSPARENCY PORTALS IN BRAZIL

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GASTO EN SALUD PÚBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA EN BRASIL

Weslei Moura Alves (UnB) - Brasil

E-mail: wesleialves2012@gmail.com

Luciana da Silva Moraes Sardeiro (UnB) - Brasil

E-mail: lumoraes.ba@gmail.com

Andréa de Oliveira Gonçalves (UnB) - Brasil

E-mail: andreagon@unb.br

João Abreu De Faria Bilhim (ULisboa) - Portugal

E-mail: j.bilhim@sapo.pt

RESUMO

Este trabalho teve como objetivo analisar as práticas de prestação de contas dos dados públicos de saúde nos portais de transparência dos estados brasileiros confrontando o Planejamento Plurianual com os Relatórios de Prestação de Contas acerca da execução orçamentária na saúde pública. Como objetivo secundário buscou-se analisar o discurso situado entre os relatórios de planejamento e a execução das despesas. Trata-se de um estudo com uso de triangulação de métodos qualitativos e quantitativos e emprego da de Análise Crítica do Discurso (ADC). A amostra foi composta por 27 unidades federativas brasileiras no período de 2012 a 2019. Observa-se que o discurso político dos planejamentos é coerente com a realização das despesas públicas em apenas 19% dos estados nas comparações do primeiro ciclo (2012 a 2015); e em 33% dos estados no segundo ciclo (2016 a 2019). Isso significa que uma parte expressiva dos resultados planejados não se concretizaram em ações governamentais ou não são relatados. As maiores variações deficitárias em relação aos objetivos planejados e as despesas executadas são verificadas no Distrito Federal (40,24%) e no Rio de Janeiro (67,72%). Os discursos propalados nos relatórios constroem justificativas para mascarar o descumprimento das ações.

Palavras-chave: Portal da Transparência; Saúde Pública; Gasto Público; Análise de Discurso Crítica.

ABSTRACT

This work aimed to analyze the accountability practices for public health data on the transparency portals of Brazilian states, comparing the Multi-Year Planning with the Accountability Reports regarding budget execution in public health. As a secondary objective, we sought to analyze the discourse situated between the planning reports and the execution of expenses. This is a study using triangulation of qualitative and quantitative methods and the use of Critical Discourse Analysis (CDA). The sample was composed of 27 Brazilian federative units in the period from 2012 to 2019. It is observed that the political discourse of planning is consistent with the realization of public expenditure in only 19% of the states in the comparisons of the first cycle (2012 to 2015); and in 33% of states in the second cycle (2016 to 2019). This means that a significant part of the planned results are not materialized in government actions or are not reported. The largest deficit variations in relation to planned objectives and executed expenses are observed in the Federal District (40.24%) and in Rio de Janeiro (67.72%). The speeches propagated in the reports construct justifications to mask non-compliance with actions.

Keywords: Transparency Portal; Public health; Public Spending; Critical Discourse Analysis.

RESUMEN

Este trabajo tuvo como objetivo analizar las prácticas de rendición de cuentas de datos de salud pública en los portales de transparencia de los estados brasileños, comparando la Planificación Plurianual con los Informes de Rendición de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria en salud pública. Como objetivo secundario buscamos analizar el discurso situado entre los informes de planificación y la ejecución de gastos. Se trata de un estudio que utiliza la triangulación de métodos cualitativos y cuantitativos y el uso del Análisis Crítico del Discurso (CDA). La muestra estuvo compuesta por 27 unidades federativas brasileñas en el período de 2012 a 2019. Se observa que el discurso político de planificación es consistente con la realización del gasto público en sólo el 19% de los estados en las comparaciones del primer ciclo (2012 hasta 2015); y en el 33% de los estados en el segundo ciclo

(2016 a 2019). Isto significa que uma parte importante de los resultados planificados no se materializan en acciones gubernamentales o no se reportan. Las mayores variaciones del déficit en relación a los objetivos planificados y a los gastos ejecutados se observan en el Distrito Federal (40,24%) y en Río de Janeiro (67,72%). Los discursos difundidos en los informes construyen justificaciones para enmascarar el incumplimiento de las acciones.

Palabras clave: Portal de Transparencia; Salud pública; Gasto público; Análisis crítico del discurso.

ET4 - 49671:

RESPOSTAS INOVADORAS À CRISE SANITÁRIA DA COVID-19: PRODUÇÃO DE UM VENTILADOR PULMONAR LOW COST EM UNIVERSIDADE PÚBLICA

INNOVATIVE RESPONSES TO THE COVID-19 HEALTH CRISIS: PRODUCTION OF A LOW-COST VENTILATOR AT A PUBLIC UNIVERSITY

RESPUESTAS INNOVADORAS A LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19: PRODUCCIÓN DE UN VENTILADOR PULMONAR DE BAJO COSTO EN UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA

Kamilla Alves Barreto (UnB) - Brasil

E-mail: kamillabrtr@gmail.com

Diego Mentor Andrade Galvão (UnB) - Brasil

E-mail: diego.mentor@hotmail.com

Andrea de Oliveira Gonçalves (UnB) - Brasil

E-mail: andreaegoncalves@gmail.com

André Nunes (UnB) - Brasil

E-mail: andrenunes@unb.br

RESUMO

A pandemia da COVID-19 trouxe desafios e aprendizados para o Sistema Único de Saúde no Brasil (SUS). A escassez de mão de obra e de equipamentos para a atenção aos pacientes foi um dos grandes desafios enfrentados pelo SUS. Nessa perspectiva, a contabilidade surge como ferramenta para auxiliar a devida alocação dos recursos no sentido de possibilitar ações no enfrentamento da pandemia, oferecendo informações gerenciais para correta mensuração dos custos e outras informações que auxiliem uma tomada de decisão mais assertiva. O artigo tem o objetivo de analisar os custos incidentes no processo produtivo de um ventilador mecânico de baixo custo. Dessa forma, com a análise e o estudo de caso, pôde-se concluir que o valor de produção do ventilador pulmonar (respNutes®) apresentou um custo médio que representa 5% do valor dos ventiladores pulmonares importados comercializados antes da pandemia do COVID-19. A construção do protótipo o NUTES teve um custo de R\$ 24.959,35 e a produção de qualquer ventilador pulmonar a partir do protótipo o NUTES teria um custo de R\$ 3.421,19. Evidencia-se que tal projeto representa uma grande inovação

para a indústria brasileira, que não conta atualmente com empresas que produzam tal item no comércio nacional.

Palavras-chave: Pandemia; COVID-19; Ventilador pulmonar; Custos.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has brought challenges and lessons for the Brazilian Unified Health System (SUS). The scarcity of workforce and equipment for patient care was one of the major challenges faced by SUS. In this perspective, accounting emerges as a tool to assist in the proper allocation of resources to enable actions in the fight against the pandemic, providing management information for the correct measurement of costs and other information that aids more assertive decision-making. The article aims to analyze the costs incurred in the production process of a low-cost mechanical ventilator. Thus, through analysis and case study, it was concluded that the production cost of the pulmonary ventilator (respNutes®) presented an average cost representing 5% of the value of imported pulmonary ventilators marketed before the COVID-19 pandemic. The construction of the NUTES prototype had a cost of R\$ 24,959.35, and the production of any pulmonary ventilator from the NUTES prototype would have a cost of R\$ 3,421.19. It is evident that such a project represents a significant innovation for the Brazilian industry, which currently does not have companies that produce such items in the domestic market.

Keywords: Pandemic; COVID-19; pulmonary ventilator; Costs.

RESUMEN

La pandemia de COVID-19 ha traído desafíos y aprendizajes para el Sistema Único de Salud de Brasil (SUS). La escasez de personal y equipos para la atención a los pacientes fue uno de los principales desafíos enfrentados por el SUS. En esta perspectiva, la contabilidad surge como una herramienta para ayudar en la adecuada asignación de recursos para permitir acciones en la lucha contra la pandemia, proporcionando información de gestión para la correcta medición de costos y otra información que ayude a una toma de decisiones más acertada. El artículo tiene como objetivo analizar los costos incurridos en el proceso de producción de un ventilador mecánico de bajo costo. Así, a través del análisis y el estudio de caso, se concluyó que el costo de producción del ventilador pulmonar (respNutes®) presentó un costo promedio que representa el 5% del valor de los ventiladores pulmonares importados comercializados antes de la pandemia de COVID-19. La construcción del prototipo NUTES tuvo un costo de R\$ 24,959.35, y la producción de cualquier ventilador pulmonar a partir del prototipo NUTES tendría un costo de R\$ 3,421.19. Es evidente que dicho proyecto representa una gran innovación para la industria brasileña, que actualmente no cuenta con empresas que produzcan tales artículos en el mercado nacional.

Palabras clave: Pandemia; COVID-19; Ventilador pulmonar; Costos.

ET4 - 49595:

DETERMINANTES DE CUSTOS DO PROGRAMA GLAUCOMA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO ESTADO DE ALAGOAS

COST DETERMINANTS OF THE GLAUCOMA PROGRAM IN THE PUBLIC HEALTH NETWORK IN THE STATE OF ALAGOAS

DETERMINANTES DEL COSTO DEL PROGRAMA DE GLAUCOMA EN LA RED DE SALUD PÚBLICA ESTADO DE ALAGOAS

Geilza Menezes da Costa Araujo (MS) - Brasil

E-mail: geilza.araujo@saude.gov.br

Altair Borgert (UFSC) - Brasil

E-mail: altair@borgert.com.br

Fernando Richartz (UFSC) - Brasil

E-mail: fernandorichartz@gmail.com

RESUMO

O estudo analisa os determinantes dos custos do programa glaucoma no estado de Alagoas. A pesquisa tem caráter descritivo, utilizou-se as técnicas de pesquisa bibliográfica e documental e a abordagem quantitativa. Os dados referentes aos custos foram obtidos a partir de fontes secundárias, com a análise de 19 procedimentos do glaucoma definidos na tabela do Sistema Único de Saúde (SUS), nos anos de 2008 a 2022. Os Determinantes de custos analisados estão relacionados: 1. Modelo de Gestão - As estratégias para prestação dos serviços por empresas privadas com fins lucrativos; 2. Fatores Institucionais e Escopo – Cumprimento do PCDT do glaucoma; 3. Escala – Realização de busca ativa de pacientes através das consultas em mutirões; 4. Economia de Escala e Capital - Metodologia de pagamento do MS (FAEC/MAC); e 5. Clientes e Fornecedores – Perfil dos pacientes assistidos relacionadas a idade: acima de 40 anos e sexo: feminino. A partir dos resultados obtidos a presente pesquisa se faz relevante no contexto da Gestão Estratégica de Custos – GEC, como alternativa na busca por uma gestão pública mais eficiente e fornece à sociedade e a comunidade acadêmica, além de transparência na execução dos recursos do SUS, o conhecimento e a oportunidade para futuras pesquisas.

Palavras-chave: Glaucoma; Sistema Único de Saúde; Custos Hospitalares.

ABSTRACT

The study analyzes the determinants of glaucoma program costs in the state of Alagoas. The research has a descriptive character, using bibliographic and documentary research techniques and a quantitative approach. Data regarding costs were obtained from secondary sources, with the analysis of 19 glaucoma procedures defined in the Unified Health System (SUS) table, from 2008 to 2022. The cost determinants analyzed are listed: 1. Management Model - Strategies for providing services by private, for-profit companies; 2. Institutional Factors and Scope – Compliance with the glaucoma PCDT; 3. Scale – Carrying out an active search for patients through joint consultations; 4. Economy of Scale and Capital - MS payment methodology (FAEC/MAC); and 5. Customers and Suppliers – Profile of patients assisted related to age: over 40 years old and gender: female. Based on the results obtained,

this research becomes relevant in the context of Strategic Cost Management – GEC, as an alternative in the search for more efficient public management and provides society and the academic community with transparency in the execution of SUS resources, knowledge and the opportunity for future research.

Keywords: Glaucoma; Unified Health System; Hospital Costs.

RESUMEN

El estudio analiza los determinantes de los costos de los programas de glaucoma en el estado de Alagoas. La investigación tiene un carácter descriptivo, utilizando técnicas de investigación bibliográfica, documental y un enfoque cuantitativo. Los datos sobre costos se obtuvieron de fuentes secundarias, con el análisis de 19 procedimientos de glaucoma definidos en la tabla del Sistema Único de Salud (SUS), de 2008 a 2022. Los determinantes de costos analizados son enumerados: 1. Modelo de Gestión - Estrategias de prestación de servicios por parte del sector privado, empresas con fines de lucro; 2. Factores Institucionales y Alcance – Cumplimiento del PCDT para glaucoma; 3. Escala – Realizar una búsqueda activa de pacientes a través de consultas conjuntas; 4. Economía de Escala y Capital - Metodología de pago de los MS (FAEC/MAC); y 5. Clientes y Proveedores – Perfil de los pacientes atendidos relacionado con la edad: mayores de 40 años y género: femenino. A partir de los resultados obtenidos, esta investigación cobra relevancia en el contexto de la Gestión Estratégica de Costos – GEC, como una alternativa en la búsqueda de una gestión pública más eficiente y brinda a la sociedad y a la comunidad académica transparencia en la ejecución de los recursos, conocimientos del SUS. y la oportunidad para futuras investigaciones.

Palabras clave: Glaucoma; Sistema Único de Salud; Costos de Hospital.

ET4 - 49606:

GESTÃO DO PORTFÓLIO DE PROJETOS DE OBRAS DE UM COMPLEXO HOSPITALAR PÚBLICO

RENOVATION PROJECTS PORTFOLIO MANAGEMENT AT A PUBLIC HOSPITAL COMPLEX

GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN EN UN COMPLEJO HOSPITALARIO PÚBLICO

Mauro Lucio Pastor Carneiro (UFSC) - Brasil

E-mail: engenheiro.mauro.carneiro@gmail.com

Luiza Santangelo Reis (UFSC) - Brasil

E-mail: : luiza.reis@ufsc.br

Sérgio Murilo Petri (UFSC) - Brasil

RESUMO

Os hospitais são instituições complexas que atuam numa gama diversificada de atividades, prestando serviços de cunho comercial, industrial e médico. Considerando a natureza hospitalar, essas demandas costumam apresentar-se em grande quantidade e alto grau de complexidade, situação que se torna ainda mais agravada quando se trata de instalações obsoletas. Nesse sentido, são constantes as demandas de adequação de infraestrutura nos hospitais, as quais visam, por um lado, proporcionar as melhores condições de segurança e conforto aos usuários e, por outro, assegurar o funcionamento contínuo e eficiente da organização. Assim a pesquisa objetivou desenvolver um modelo de apoio à tomada de decisão para priorização de projetos de obras num complexo hospitalar. Visando superar esses desafios, amparados em princípios de Gestão Estratégica e Controle de Gestão, engenheiros e arquitetos podem propor soluções centradas no agrupamento de demandas em *portfolios* e na priorização de projetos de obras conforme modelo baseado na Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão (MCDA). Os resultados apresentam 16 critérios de análise (descritores), agrupados em quatro grupos temáticos, cujas escalas de medição, uma vez transformadas em grandezas cardinais, viabilizam a definição das prioridades institucionais.

Palavras-chave: Arquitetura Hospitalar, Projetos; Reformados Serviços de Saúde; Modernização do Setor Público

ABSTRACT

Hospitals are complex institutions that operate in a range of activities, providing commercial, industrial and medical services. Considering the hospital nature, these demands tend to present themselves in large quantities and with a high degree of complexity, a situation that becomes even more aggravated when it comes to obsolete facilities. In this sense, there are constant demands for infrastructure adaptation in hospitals, which aim, on the one hand, to provide the best safety and comfort conditions for users and to ensure the continuous and efficient organization function. Thus, the research aimed to develop a model to support decision-making for prioritizing construction projects in a hospital complex. Aiming to overcome these challenges, supported by principles of Strategic Management and Management Control, engineers and architects can propose solutions centered on grouping demands into portfolios and prioritizing construction projects according to a model based on the Multi-Criteria Decision Support Methodology (MCDA). The results present 16 analysis criteria (descriptors), grouped into four thematic groups, whose measurement scales, once transformed into cardinal quantities, make it possible to define institutional priorities.

Keywords: Hospital Design and Construction; Projects; Health Care Reform; Modernization of the Public Sector

RESUMEN

Los hospitales son instituciones complejas que operan en una variedad de actividades y brindan servicios comerciales, industriales y médicos. Considerando la naturaleza hospitalaria, estas demandas suelen presentarse en gran cantidad y con un alto grado de complejidad, situación que se agrava aún

más cuando se trata de instalaciones obsoletas. En este sentido, existen constantes demandas de adecuación de infraestructuras en los hospitales, que tienen como objetivo, por un lado, proporcionar las mejores condiciones de seguridad y confort a los usuarios y asegurar el funcionamiento continuo y eficiente de la organización. Así, la investigación tuvo como objetivo desarrollar un modelo de apoyo a la toma de decisiones para priorizar proyectos de construcción en un complejo hospitalario. Con el objetivo de superar estos desafíos, apoyados en principios de Gestión Estratégica y Control de Gestión, los ingenieros y arquitectos pueden proponer soluciones centradas en agrupar demandas en portafolios y priorizar proyectos de construcción según un modelo basado en la Metodología de Soporte a la Decisión Multicriterio (MCDA). Los resultados presentan 16 criterios de análisis (descriptores), agrupados en cuatro grupos temáticos, cuyas escalas de medición, una vez transformadas en cantidades cardinales, permiten definir prioridades institucionales.

Palabras-clave: Arquitectura y Construcción de Hospitales; Proyectos; Reforma de la Atención de Salud; Modernización del Sector Público

ET4 - 49672:

REFLEXÕES ASSOCIADAS AO DESEMPENHO DAS PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO NA ÁREA DE SAÚDE

REFLECTIONS ASSOCIATED WITH THE PERFORMANCE OF PARTNERSHIPS FOR PRODUCTIVE DEVELOPMENT IN THE HEALTHCARE SECTOR

REFLEXIONES ASOCIADAS AL DESEMPEÑO DE LAS ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO EN EL ÁREA DE LA SALUD

Kamilla Alves Barreto (UnB) - Brasil

E-mail: kamillabrrt@gmail.com

Andrea de Oliveira Gonçalves (UnB) - Brasil

E-mail: andreaegoncalves@gmail.com

André Nunes (UnB) - Brasil

E-mail: andrenunes@unb.br

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) com foco na incorporação de produtos para a saúde. A metodologia utilizada foi um ensaio teórico, que buscou refletir sobre o sucesso e insucesso das PDPs. Foi possível observar que as PDPs são uma estratégia importante para ampliar o acesso da população a produtos de saúde, principalmente com a produção local, o que reduz os custos de importação. No entanto, também foi evidenciado que as PDPs enfrentaram desafios e insucessos em muitos casos, o que reforça a importância de avaliações criteriosas e sistemáticas para aprimorar as políticas públicas e tomar decisões fundamentadas em evidências concretas que permitam a análise da viabilidade econômica dessas parcerias, avaliando se os

investimentos realizados estão de fato proporcionando os resultados almejados em termos de benefícios para a saúde pública.

Palavras chave: PDPs; Produtos para Saúde; Avaliações.

ABSTRACT

This study aims to analyze Partnerships for Productive Development (PDPs) focusing on the incorporation of health products. The methodology used was a theoretical essay that sought to reflect on the success and failure of PDPs. It was possible to observe that PDPs are an important strategy to expand population access to health products, especially through local production, which reduces import costs. However, it was also evident that PDPs faced challenges and failures in many cases, reinforcing the importance of thorough and systematic evaluations to improve public policies and make informed decisions based on concrete evidence, allowing analysis of the economic viability of these partnerships, assessing whether the investments made are indeed providing the desired results in terms of benefits for public health

Keywords: PDPs; Health Products; Assessments.

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo analizar las Asociaciones para el Desarrollo Productivo (PDPs) con enfoque en la incorporación de productos para la salud. La metodología utilizada fue un ensayo teórico que buscó reflexionar sobre el éxito y el fracaso de las PDPs. Se pudo observar que las PDPs son una estrategia importante para ampliar el acceso de la población a productos de salud, especialmente a través de la producción local, lo que reduce los costos de importación. Sin embargo, también quedó evidenciado que las PDPs enfrentaron desafíos y fracasos en muchos casos, lo que refuerza la importancia de evaluaciones minuciosas y sistemáticas para mejorar las políticas públicas y tomar decisiones informadas basadas en evidencia concreta, permitiendo el análisis de la viabilidad económica de estas asociaciones, evaluando si las inversiones realizadas están proporcionando los resultados deseados en términos de beneficios para la salud pública.

Palabras clave: PDPs; Productos de Salud; Evaluaciones.

ET4 - 49652:

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DOS GASTOS PÚBLICOS EM SAÚDE

ANALYSIS OF THE BEHAVIOR OF PUBLIC HEALTH SPENDING

ANÁLISES DEL COMPORTAMIENTO DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD

Helen Maria Da Silva Gomes (PPGC/UFSC) - Brasil

E-mail: helensgomes@hotmail.com

Emanuele Engelage (PPGCG/UFSC) - Brasil

E-mail: manuengelage@hotmail.com

Altair Borgert (PPGCG/UFSC) - Brasil

E-mail: altair@borgert.com.br

Vladimir Arthur Fey (UFSC) - Brasil

E-mail: vlafey@gmail.com

RESUMO

Este estudo analisa o comportamento dos gastos públicos em saúde e sua relação com os demais gastos por classificação funcional programática no período de 2002 a 2020, o que gera reflexões importantes, inclusive como facilitador para análises futuras de eficiência dos serviços. Utiliza-se as técnicas de análise descritiva, correlação de Pearson e regressão para dados em painel. Constata-se que os gastos em saúde representam 7,9% dos gastos totais do governo, 4,1% dos gastos da União, 11,6% dos estaduais e 23,8% dos municipais. Os gastos em Assistência e Previdência Social, Educação, Urbanismo, Legislativo, Judiciário e Organização Agrária elevam a demanda por recursos aplicados em saúde, enquanto, maiores gastos em Defesa Nacional, Segurança Pública, Saneamento, Desporto e Lazer e Ciência e Tecnologia reduzem esse valor. Isso porque, ações governamentais realizadas a partir desses investimentos podem impactar de diferentes maneiras na qualidade de vida e no bem-estar da população, o que expande o conceito de saúde para além da ausência de doença. Esses resultados ressaltam a importância dessa particularização nas análises, a fim de embasar a gestão e as escolhas públicas.

Palavras-chave: Comportamento dos Custos. Gastos Públicos. Saúde.

ABSTRACT

This study analyzes the behavior of public spending on health and its relationship with other expenditures by functional programmatic classification in the period from 2002 to 2020, which generate important reflections, including as a facilitator for future analyses of services' efficiency. The techniques of descriptive analysis, Pearson correlation and regression for panel data are used. Health expenditures represent 7.9% of total government expenditures, 4.1% of the expenditures of the Union, 11.6% of the states and 23.8% of the municipalities. Spending on Social Welfare and Assistance, Education, Urbanism, Legislative, Judiciary and Agrarian Organization increase the demand for resources applied in health, while higher spending on National Defense, Public Security, Sanitation, Sports and Leisure, and Science and Technology reduce this value. This is because, government actions carried out from these investments can impact in different ways on the quality of life and well-being of the population, which expands the concept of health beyond the absence of disease. These results highlight the importance of this particularization in the analyzes, to inform management and public choices.

Keywords: Cost Behavior. Public Spending. Health.

RESUMEN

Este estudio analiza el comportamiento del gasto público en salud y su relación con otros gastos por clasificación funcional programática en el periodo de 2002 a 2020, que genera importantes reflexiones, incluso como facilitador para futuros análisis de eficiencia del servicio. Utiliza las técnicas de análisis

descriptivo, correlación de Pearson y regresión para datos de panel. Los gastos sanitarios representan el 7,9% del gasto público total, el 4,1% del gasto de la Unión, el 11,6% de los estados y el 23,8% de los municipios. Los gastos en Asistencia Social y Seguridad Social, Educación, Urbanismo, Legislativo, Judicial y Organización Agraria aumentan la demanda de recursos aplicados en sanitarios, mientras que los mayores gastos en Defensa Nacional, Seguridad Pública, Sanidad, Deportes y Ocio y Ciencia y Tecnología reducen este valor. Esto se debe a que las acciones de gobierno realizadas a partir de estas inversiones pueden impactar de diferentes formas en la calidad de vida y el bienestar de la población, lo que amplía el concepto de salud más allá de la ausencia de enfermedad. Estos resultados destacan la importancia de esta particularización en los análisis, para apoyar la gestión y las elecciones públicas.

Palabras clave: Comportamiento de los Costes. Gasto Público. Salud.

ET4 - 49575:

AS INTERFACES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL: O NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

THE INTERFACES OF THE PREVINE BRASIL PROGRAM: THE NEW FINANCING OF PRIMARY CARE

LAS INTERFACES DEL PROGRAMA PREVINE BRASIL: EL NUEVO FINANCIAMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

Mariana Vieira de Melo Bezerra (Uece) - Brasil

E-mail: vieira.bezerra@aluno.uece.br

Maria Salete Bessa Jorge (Uece) - Brasil

E-mail: maria.salete.jorge@gmail.com

Germana Alves dos Santos (Uece) - Brasil

E-mail: germana.santos@aluno.uece.br

Carmen Bezerra Santos (Uece) - Brasil

E-mail: carmen_bezerra@hotmail.com

RESUMO

O presente artigo traz o dilema do novo Programa de financiamento da Atenção Primária em Saúde no Brasil. O objetivo do trabalho é descrever através de um levantamento bibliográfico sobre a influência do Programa Previne Brasil na Atenção Básica. Se trata de uma revisão de literatura integrativa, onde foi usado a estratégia PICO para formação da pergunta norteadora e usado o PRISMA como guia de escrita da revisão. As bases de dados utilizadas foram Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) via portal Biblioteca Virtual em Saúde (BVS); Web of Science; Science Direct e Scientific Electronic Library Online (SciElo), nos últimos cinco (10) anos, língua inglesa, português e espanhol e que estivessem disponíveis e na íntegra. Foram encontrados 65 estudos iniciais

e após aplicados critérios de inclusão e exclusão, restaram 08 artigos que foram incluídos na Revisão Integrativa. Conclui-se que a atenção é afetada tanto positivamente como negativamente pelo Programa Previne Brasil. Ao mesmo tempo que o Programa traz o impacto financeiro negativo, ele estimula o alcance de metas, indicadores, aumentando assim o acesso à saúde de maneira mais organizada e ordeira.

Palavras-chave: Gastos Públicos com Saúde; Atenção Primária à Saúde; Financiamento da Assistência à Saúde.

ABSTRACT

This article presents the dilemma of the new financing program for Primary Health Care in Brazil. The objective of the work is to describe, through a bibliographical survey, the influence of the Previne Brasil Program on Primary Care. This is an integrative literature review, where the PICO strategy was used to form the guiding question and PRISMA was used as a guide for writing the review. The databases used were Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS) via the Virtual Health Library (VHL) portal; Web of Science; Science Direct and Scientific Electronic Library Online (SciElo), in the last five (10) years, in English, Portuguese and Spanish and that were available in full. 65 initial studies were found and after applying inclusion and exclusion criteria, 08 articles remained that were included in the Integrative Review. It is concluded that Attention is affected both positively and negatively by the Previne Brasil Program. At the same time that the Program has a negative financial impact, it encourages the achievement of goals and indicators, thus increasing access to healthcare in a more organized and orderly manner. **Keywords:** Public Health Spending; Primary Health Care; Health Care Financing

RESUMEN

Este artículo presenta el dilema del nuevo programa de financiamiento de la Atención Primaria de Salud en Brasil. El objetivo del trabajo es describir, a través de un levantamiento bibliográfico, la influencia del Programa Previne Brasil en la Atención Primaria. Esta es una revisión integradora de la literatura, donde se utilizó la estrategia PICO para formar la pregunta guía y PRISMA como guía para escribir la revisión. Las bases de datos utilizadas fueron Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS) a través del portal Biblioteca Virtual en Salud (BVS); Web de la Ciencia; Science Direct y Biblioteca Electrónica Científica en Línea (SciElo), de los últimos cinco (10) años, en inglés, portugués y español y que estuvieran disponibles en su totalidad. Se encontraron 65 estudios iniciales y luego de aplicar criterios de inclusión y exclusión quedaron 08 artículos que fueron incluidos en la Revisión Integrativa. Se concluye que la Atención es afectada positiva y negativamente por el Programa Previne Brasil. Al mismo tiempo que el Programa tiene un impacto financiero negativo, incentiva el logro de metas e indicadores, aumentando así el acceso a la salud de manera más organizada y ordenada.

Palabras clave: Gasto Público en Salud; Primeros auxilios; Financiamento de la atención médica.

ET4 - 49593:

COMPORTAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS HOSPITAIS FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO DE 2017 A 2021

BUDGET IMPLEMENTATION BEHAVIOR OF FEDERAL HOSPITALS IN RIO DE JANEIRO FROM 2017 TO 2021

COMPORTAMIENTO EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS HOSPITALES FEDERALES RIO DE JANEIRO DE 2017 A 2021

Cristine Barroso Caldas (MS) - Brasil

E-mail: criskikicontadora@gmail.com

Fernando Richartz (UFSC) - Brasil

E-mail: fernandorichartz@gmail.com

Rômulo Fedatto Pereira (UFSC) - Brasil

E-mail: romuloftt@gmail.com

RESUMO

Este artigo busca evidenciar o comportamento da Execução Orçamentária dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro (HFRJ): Andaraí, Bonsucesso, Cardoso Fontes, Ipanema, Lagoa e Servidores do Estado. Estes Hospitais têm o propósito de apoiar a assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), em consonância com o Ministério da Saúde, por meio do financiamento do SUS, mediante ao orçamento autorizado pela Lei Orçamentária Anual (LOA) e descentralizado para os HFRJ. Para tanto, o estudo utilizou a abordagem qualitativa e quantitativa, sendo a pesquisa de natureza descritiva. Desta forma, os dados orçamentários foram levantados dos sistemas orçamentários do Governo Federal, realizou-se pesquisa bibliográfica e documental. A análise sistemática dos dados que integram a execução orçamentária dos HFRJ, promove o monitoramento e previne fragilidades na gestão dos recursos do SUS, além de subsidiar o gestor público no processo de tomada de decisões mediante a análise dos elementos orçamentários, a fim de fomentar boas práticas de gestão dos recursos públicos nos Hospitais Federais, em consonância com o Ministério da Saúde. O estudo permitiu evidenciar a importância da análise sistemática da execução orçamentária como ferramenta de apoio à gestão dos recursos públicos do SUS.

Palavras-chave: execução orçamentária; hospitais federais; recursos públicos; gestão; saúde.

ABSTRACT

This article seeks to highlight the behavior of the Budget Execution of the Federal Hospitals of Rio de Janeiro (HFRJ): Andaraí, Bonsucesso, Cardoso Fontes, Ipanema, Lagoa and Servidores Estaduais. These Hospitals are intended to support assistance to users of the Unified Health System (SUS), in line with the Ministry of Health, through SUS funding, through the budget authorized by the Annual Budget Law (LOA) and decentralized to the HFRJ. Therefore, the study used a qualitative and quantitative approach, with a descriptive research. In this way, budgetary data were collected from the Federal Government's budgetary systems, bibliographical and documental research was carried out. The systematic analysis of the data that make up the budget execution of the HFRJ, promotes monitoring and prevents weaknesses in the management of SUS resources, in addition to subsidizing

the public manager in the decision-making process through the analysis of budgetary elements, in order to encourage good public resource management practices in Federal Hospitals, in line with the Ministry of Health. The study highlighted the importance of systematic analysis of budget execution as a tool to support the management of public resources in the SUS. **Keywords:** budget execution; federal hospitals; public resources; management; health.

RESUMEN

Este artículo busca resaltar el comportamiento de la Ejecución Presupuestaria de los Hospitales Federales de Río de Janeiro (HFRJ): Andaraí, Bonsucesso, Cardoso Fontes, Ipanema, Lagoa y Servidores Estaduais. Estos Hospitales tienen como objetivo apoyar la asistencia a los usuarios del Sistema Único de Salud (SUS), en línea con el Ministerio de Salud, a través del financiamiento del SUS, presupuesto autorizado por la Ley de Presupuesto Anual (LOA) y descentralizado al HFRJ. Para ello, el estudio utilizó un enfoque cualitativo y cuantitativo, siendo la investigación de carácter descriptivo. De esta manera se recopiló información presupuestaria de los sistemas presupuestarios del Gobierno Federal, se realizó investigación bibliográfica y documental. El análisis sistemático de datos que integra la ejecución presupuestaria del HFRJ, promueve el seguimiento y previene debilidades en la gestión de los recursos del SUS, además de apoyar al gestor público en el proceso de toma de decisiones a través del análisis de los elementos presupuestarios, con el fin de promover buenas prácticas de gestión de recursos públicos en hospitales federales, en línea con el Ministerio de Salud, y destacó la importancia del análisis sistemático de la ejecución presupuestaria como herramienta de apoyo a la gestión de los recursos públicos del SUS. **Palabras clave:** ejecución presupuestaria; hospitales federales; recursos públicos; gestión; salud.

ET4 - 49687:

IMPACTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE NA OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

IMPACT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS ON BUDGET OPTIMIZATION IN PRIMARY HEALTH CARE

IMPACTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Ana Marília Dionísio (LSP) - Portugal

E-mail: ana.dionisio@ulsguarda.min-saude.pt

Maria Paula Lourenço (LSP) - Portugal

E-mail: paula.lourenco@ulsguarda.min-saude.pt

RESUMO

Implementar um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) significa estabelecer um compromisso com a qualidade e disponibilizar os recursos necessários para melhorar a prestação de serviços aos clientes, superando as suas expectativas e destacando-se da concorrência. A principal referência quando se fala em qualidade é a Norma ISO 9001, que consiste em um conjunto de requisitos com o objetivo de orientar a implementação e manutenção de um SGQ. Foi com base nesta norma e na sua aplicação prática que se baseou o desenvolvimento deste projeto que como objetivo principal promover e consolidar uma estrutura de gestão mais eficaz da qualidade dos serviços prestados pelo Laboratório de Saúde Pública, estruturando a sua atuação com base em uma abordagem de processo que incorpora o ciclo PDCA (Planejar-Fazer-Verificar-Agir) de melhoria contínua e integra o pensamento baseado em risco. Assim, com a implementação do SGQ podem ser obtidos benefícios financeiros e econômicos, através da gestão eficaz dos recursos e da otimização dos processos. A implementação de um SGQ garante a otimização do seu desempenho, através da aplicação de diversas ferramentas que facilitam a tomada de decisão, uma análise mais crítica dos processos e informação consolidada, que permitirá promover a melhoria contínua do desempenho da organização.

Palavras chave: Qualidade; Cuidados de saúde primários; Orçamento Público; Gastos em Saúde.

ABSTRACT

Implementing a Quality Management System (QMS) means establishing a commitment to quality and providing the necessary resources to improve the provision of services to customers, exceeding their expectations and standing out from the competition. The main reference when talking about quality is the ISO 9001 Standard, which consists of a set of requirements with the objective of guiding the implementation and maintenance of a QMS. It was based on this standard and its practical application that the development of this applied project was based and the main objective was to promote and consolidate a more effective management structure for the quality of services provided by the public health laboratory, structuring its operations based on a process approach which incorporates the PDCA (Plan-Do-Check-Act) cycle of continuous improvement, and integrates risk-based thinking. Thus, with the implementation of the QMS, financial and economic benefits can be obtained, through the effective management of resources and the optimization of processes. The implementation of a QMS ensures the optimization of its performance, through the application of various tools that facilitate decision-making, a more critical analysis of the processes and consolidated information, that will allow to promote the continuous improvement of the organization's performance.

Keywords: Quality. Primary Attention. Public Budget. Health Care.

RESUMEN

Implantar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) significa establecer un compromiso con la calidad y proporcionar los recursos necesarios para mejorar la prestación de servicios a los clientes, superando sus expectativas y diferenciándose de la competencia. El principal referente cuando se habla de calidad es la Norma ISO 9001, la cual consta de un conjunto de requisitos con el objetivo de guiar la implementación y mantenimiento de un SGC. Fue en base a esta norma y su aplicación práctica que se basó el desarrollo de este proyecto aplicado y el objetivo principal fue promover y consolidar una estructura de gestión más efectiva para la calidad de los servicios que brinda el laboratorio de salud pública, estructurando sus operaciones con base en un enfoque de proceso que incorpora el ciclo PDCA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) de mejora continua e integra el pensamiento basado en riesgos. Así,

con la implementación del SGC se pueden obtener beneficios financieros y económicos, a través de la gestión efectiva de los recursos y la optimización de los procesos. La implementación de un SGC asegura la optimización de su desempeño, a través de la aplicación de diversas herramientas que faciliten la toma de decisiones, un análisis más crítico de los procesos y la información consolidada, que permitirá promover la mejora continua del desempeño de la organización.

Palabras clave: Calidad; Atención primaria; Presupuesto público; Cuidado sanitario.

EIXO TEMÁTICO V

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA A GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

RESPONSÁVEL: DR. JOÃO ABREU DE FARIA BILHIM - ULISBOA (PORTUGAL)

Este eixo objetiva ampliar a discussão do uso das tecnologias aplicadas aos serviços públicos de saúde, bem como novas possibilidades para a execução das atividades de gestão da política de saúde. Para isso espera-se dos trabalhos, que respondam às seguintes questões: i) quais são as possíveis aplicações da IA na gestão da saúde? ii) como o uso de IA tem impactado na qualidade dos serviços de saúde? iii) Que questões éticas estão envolvidas no uso de IA na saúde?

ET5 - 49626:

**SAÚDE INDÍGENA, A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA E DO CONTROLE INTERNO
PARA A AVALIAÇÃO IN ITINERE DA POLÍTICA DE SAÚDE
INDIGENOUS HEALTH, THE IMPORTANCE OF AUDITING AND INTERNAL CONTROL
FOR THE IN ITINERE EVALUATION OF HEALTH POLICY
SALUD INDÍGENA, LA IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA Y EL CONTROL INTERNO
PARA LA EVALUACIÓN IN ITINERE DE LA POLÍTICA DE SALUD**

Maria Lucia De Siqueira Ferreira Gomes (MS) - Brasil

E-mail: : mlucia.siqueira@saude.gov.br

Sérgio Murilo Petri (PPGEP/UFSC) - Brasil

E-mail: sergio.petri@ufsc.br

Vladimir Arthur Fey (PPGEP/UFSC) - Brasil

E-mail: vladimir.arthur@ufsc.br

RESUMO

Este estudo propõe um modelo para apoiar o planejamento de auditorias de saúde indígena, visando identificar oportunidades e possibilidades de aprimoramento do processo dessas ações de controle. A partir de dados extraídos do Sistema de Auditoria do SUS foram levantadas as auditorias em saúde indígena, realizadas pelo órgão de auditoria federal do SUS, no período de 2015 a 2019, perfazendo 1505 auditorias realizadas; identificados os itens de auditoria que as compõem, associando-os ao processo de controle interno para monitoramento da execução de ações complementares na atenção à saúde dos povos indígenas, por meio de convênios; e levantadas as recomendações de auditoria emitidas. Associados os itens aos eixos de monitoramento do controle interno, constatou-se: 72,09% no I Atenção à Saúde Indígena; 21,93% no IV Controle Social; e 5,98% nos eixos II Saneamento Ambiental e/ou III Edificações de Saúde Indígena. No total foram elaboradas 1106 recomendações de auditoria enviadas aos auditados, à secretaria finalística e demais interessados. No segundo artigo, com foco nas 18 auditorias com finalidade de verificação de recomendações.

Palavras-chave: Saúde Indígena. Priorização das Auditorias. Planejamento das Auditoria.

ABSTRACT

This study proposes a model to support the planning of indigenous health audits, aiming to identify opportunities and possibilities for improving the process of these control actions. Based on data extracted from the SUS Audit System, indigenous health audits were collected, carried out by the SUS federal audit body, from 2015 to 2019, totaling 1505 audits carried out; identified the audit items that compose them, associating them with the internal control process to monitor the execution of complementary actions in the health care of indigenous peoples, through agreements; and the audit

recommendations issued were raised. When the items were associated with the internal control monitoring axes, it was found: 72.09% in the I Indigenous Health Care; 21.93% in IV Social Control; and 5.98% in axes II Environmental Sanitation and/or III Indigenous Health Buildings. In total, 1106 audit recommendations were prepared and sent to auditees, the final secretariat and other interested parties. In the second article, focusing on the 18 audits for the purpose of verifying recommendations. **Keywords:** Indigenous Health. Prioritization of Audits. Audit Planning.

RESUMEN

Este estudio propone un modelo de apoyo a la planificación de auditorías de salud indígena, con el objetivo de identificar oportunidades y posibilidades para mejorar el proceso de estas acciones de control. A partir de datos extraídos del Sistema de Auditoría del SUS, se recopilaron auditorías de salud indígena, realizadas por el organismo fiscalizador federal del SUS, de 2015 a 2019, totalizando 1.505 auditorías realizadas; identificó los elementos de auditoría que los componen, asociando los al proceso de control interno para monitorear la ejecución de acciones complementarias en la atención de la salud de los pueblos indígenas, a través de convenios; y se plantearon las recomendaciones de auditoría emitidas. Cuando los ítems fueron asociados a los ejes de seguimiento del control interno, se encontró: 72,09% en la I Atención de Salud Indígena; 21,93% en IV Control Social; y 5,98% en los ejes II Saneamiento Ambiental y/o III Edificaciones de Salud Indígena. En total, se prepararon y enviaron 1.106 recomendaciones de auditoría a los auditados, la secretaría final y otras partes interesadas. En el segundo artículo, se centra en las 18 auditorías con el fin de verificar las recomendaciones..

Palabras clave: Salud Indígena. Priorización de Auditorías. Planificación de Auditoría.

ET5 - 49577:

SALA DE SITUAÇÃO EM SAÚDE: UMA FERRAMENTA DIGITAL DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA

HEALTH SITUATION ROOM: A DIGITAL PUBLIC HEALTH MANAGEMENT TOOL

SALA DE SITUACIÓN DE SALUD: UNA HERRAMIENTA DIGITAL DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

Sabrina Da Silva De Souza (SMS) - Brasil

E-mail: enfermeirasabrina@gmail.com

Ana Claudia Da Cunha (SMS) - Brasil

E-mail: cau_cunha@yahoo.com.br

Sinara Regina Landt Simioni (SMS) - Brasil

E-mail: sinara@pmsj.sc.gov.br

Fabricia Martins (SMS) - Brasil

E-mail: enfermeirafabricia@gmail.com

RESUMO

Descrever como uma ferramenta digital de gestão pública, a sala de situação, pode contribuir para a tomada de decisão municipal de saúde pública. Trata-se de um estudo descritivo, realizado no município de São José, Santa Catarina, Brasil. A sala foi construída em 2017 e desde então é atualizada anualmente e passou pelas seguintes etapas: surgimento da necessidade; construção conceitual, matriz lógica e metodológica; escolha dos eixos e indicadores; implantação e operação nos diversos níveis da gestão; criação do grupo de diretores com reuniões mensais que se reúne mensalmente; validação dos indicadores; aprimoramento da metodologia de análise com modelagem, desempenho e previsão; e, construção do novo aplicativo melhorando a interface, facilitando acesso e automatizando a análise. Dentre os resultados encontrados, a SS é considerada extremamente importante, pois oportuniza ao gestor conhecer os vários “segmentos” do setor saúde, retroalimentando o processo de planejamento, tornando-se um importante instrumento de gestão e planejamento. Conclui-se que a sala contribui para decisões que agilizam e qualificam o atendimento da população no espaço e tempo adequados, instrumentalizando um salto de qualidade na articulação integrada com os demais setores da instituição, subsidiando a reorganização do sistema de saúde, articulado em uma rede regionalizada e hierarquizada.

Palavra-chave: Saúde Pública; Planejamento em Saúde; Gestão em Saúde.

ABSTRACT

Describe how a digital public management tool, the situation room, can contribute to municipal public health decision-making. This is a descriptive study, carried out in the city of São José, Santa Catarina, Brazil. The room was built in 2017 and has been updated annually since then and has gone through the following stages: emergence of need; conceptual construction, logical and methodological matrix; choice of axes and indicators; implementation and operation at different levels of management; creation of a group of directors with monthly meetings that meets monthly; validation of indicators; improvement of analysis methodology with modeling, performance and forecasting; and, construction of the new application, improving the interface, facilitating access and automating analysis. It is concluded that the room contributes to decisions that speed up and qualify the population's care in the appropriate space and time, instrumentalizing a leap in quality in the integrated articulation with the other sectors of the institution, subsidizing the reorganization of the health system, articulated in a network regionalized and hierarchical.

Keyword: Public Health; Health Planning; Health Management.

RESUMEN

Describir cómo una herramienta digital de gestión pública, la sala de situación, puede contribuir a la toma de decisiones municipales en materia de salud pública. Se trata de un estudio descriptivo, realizado en la ciudad de São José, Santa Catarina, Brasil. La sala fue construida en 2017 y desde entonces se ha actualizado anualmente y ha pasado por las siguientes etapas: aparición de necesidad; construcción conceptual, matriz lógica y metodológica; elección de ejes e indicadores; implementación y operación en diferentes niveles de gestión; creación de un grupo directivo con reuniones mensuales que se reúne mensualmente; validación de indicadores; mejora de la metodología de análisis con

modelado, desempenho y pronóstico; y, construcción de la nueva aplicación, mejorando la interfaz, facilitando el acceso y automatizando el análisis. Se concluye que la sala contribuye a decisiones que agilicen y cualifiquen la atención a la población en el espacio y tiempo adecuado, instrumentalizando un salto de calidad en la articulación integrada con los demás sectores de la institución, subsidiando la reorganización del sistema de salud, articulada en una red regionalizada y jerárquica.

Palabra clave: Salud Pública; Planificación Sanitaria; Manejo de la salud.

ET5 - 49650:

TECNOLOGIAS DIGITAIS APLICADAS AOS CUIDADOS PRIMÁRIOS EM SAÚDE

DIGITAL TECHNOLOGIES APPLIED TO PRIMARY HEALTHCARE

TECNOLOGÍAS DIGITALES APLICADAS A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Virgínia Maria Dalfior Fava (DiSHC Lab/UNIDEMI/ UNL) - Portugal

E-mail: virginiafava@gmail.com

Luís Velez Lapão (DiSHC Lab/UNIDEMI/ UNL) - Portugal

E-mail: l.lapao@fct.unl.pt

RESUMO

As intervenções em saúde digital têm sido adotadas muito significativamente desde a pandemia de COVID-19, principalmente na atenção primária em saúde (APS). Este estudo visa fornecer aos decisores políticos, gestores de saúde e investigadores um resumo das evidências sobre as intervenções digitais utilizadas na APS. Este estudo faz uma análise de revisões sistemáticas e de escopo, publicadas em bases de dados científicas de 2007 a março de 2023, sobre tecnologias digitais implementadas em ambientes de APS. Um total de 236 registros foram identificados a partir da estratégia de busca, dos quais 18 revisões atenderam aos critérios de elegibilidade. Onze revisões focaram no estudo de um tipo de intervenção digital específica (como telemedicina cliente-provedor, sistemas de apoio à decisão clínica, rastreamento das condições de saúde dos pacientes), cinco revisões focaram na aplicação de tecnologias digitais em funções específicas da APS (cuidados preventivos; gestão de doenças crônicas; distúrbios de saúde mental; e a pandemia de Covid-19), e duas revisões focaram outros temas. A maioria das revisões incluídas apresentou resultados consistentes em relação à implementação, mas mostraram vários resultados mistos relacionados à qualidade dos serviços de saúde e às condições clínicas e mudanças comportamentais dos pacientes.

Palavras chave: Atenção primária à saúde. Saúde digital. Resultados de implementação. Resultados na qualidade dos serviços de saúde. Resultados nas condições clínicas dos pacientes.

ABSTRACT

Digital health interventions have been adopted significantly since the COVID-19 pandemic, mainly in primary health care (PHC). This study aims to provide policymakers, health managers, and researchers with a summary of the evidence on digital interventions used in PHC. This study analyzes systematic and scoping reviews, published in scientific databases from 2007 to March 2013, on digital

technologies implemented in PHC settings. A total of 236 records were identified from the search strategy, of which 18 reviews met the eligibility criteria. Eleven reviews focused on the study of a specific type of digital intervention (such as client-provider telemedicine, clinical decision support systems, and tracking of patients' health conditions), five reviews focused on the application of digital technologies in specific PHC functions (care preventive measures; chronic disease management; behavioral health disorders; and the Covid-19 pandemic), and two reviews focused on other topics. Most of the included reviews presented consistent results regarding implementation but showed several mixed results related to the quality of health services and patients' clinical conditions and behavioral changes.

Keywords: Primary health care. Digital health. Implementation results. Results in the quality of health services. Results in the clinical conditions of patients.

RESUMEN

Las intervenciones de salud digital se han adoptado de manera muy significativa desde la pandemia de COVID-19, principalmente en la atención primaria de salud (APS). Este estudio tiene como objetivo proporcionar a los responsables de políticas, administradores de salud e investigadores un resumen de la evidencia sobre las intervenciones digitales utilizadas en la APS. Este estudio analiza revisiones sistemáticas y de escopo, publicadas en bases de datos científicas desde 2007 hasta marzo de 2013, sobre tecnologías digitales implementadas en la APS. Se identificaron un total de 236 registros a partir de la estrategia de búsqueda, de los cuales 18 revisiones cumplieron los criterios de elegibilidad. Once revisiones se centraron en el estudio de un tipo específico de intervención digital (como la telemedicina cliente-proveedor, sistemas de apoyo a las decisiones clínicas, rastreo de las condiciones de salud de los pacientes), cinco revisiones se centraron en la aplicación de tecnologías digitales en funciones específicas de la APS (atención preventiva medidas; manejo de enfermedades crónicas; trastornos de salud mental; y la pandemia de Covid-19), y dos revisiones centradas en otros temas. La mayoría de las revisiones incluidas presentaron resultados consistentes con respecto a la implementación, pero mostraron varios resultados mixtos relacionados con la calidad de los servicios de salud y las condiciones clínicas y los cambios de comportamiento de los pacientes.

Palabras clave: Atención primaria de salud. Salud digital. Resultados de la implementación. Resultados en la calidad de los servicios de salud. Resultados en las condiciones clínicas de los pacientes.

ET5 - 49625:

MODELO PARA APERFEIÇOAMENTO DE AUDITORIAS EM SAÚDE INDÍGENA, SEGUNDO A METODOLOGIA MULTICRITÉRIO EM APOIO À GESTÃO CONSTRUTIVISTA (MCDA-C) – ESTUDO DE CASO

MODEL FOR IMPROVING AUDITS IN INDIGENOUS HEALTH, ACCORDING TO THE MULTICRITERIA METHODOLOGY IN SUPPORT OF CONSTRUCTIVIST MANAGEMENT (MCDA-C) – CASE STUDY

MODELO DE MEJORA DE LAS AUDITORÍAS EN SALUD INDÍGENA, SEGÚN LA METODOLOGÍA MULTICRITERIO EN APOYO A LA GESTIÓN CONSTRUCTIVISTA (MCDA-C) – ESTUDIO DE CASO

Maria Lucia De Siqueira Ferreira Gomes (MS) - Brasil

E-mail: mlucia.siqueira@saude.gov.br

Sérgio Murilo Petri (PPGEP/UFSC) - Brasil

E-mail: sergio.petri@ufsc.br

Vladimir Arthur Fey (PPGEP/UFSC) - Brasil

E-mail: vladimir.arthur@ufsc.br

RESUMO

Com objetivos de construir um modelo de avaliação de desempenho dessas auditorias utilizando a Metodologia Multicritério em Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C). De caráter exploratório-descritivo é um estudo de caso, de natureza prática. A abordagem quali-quantitativa foi o método de pesquisa utilizado, sendo adotado o procedimento de análise documental por meio da análise de conteúdo. Com a estruturação da situação decisional chegou-se até os descritores e o modelo geral, funções de valores e taxas de compensação, com perfil de desempenho em nível de comprometimento ou descritores que englobavam ambas as situações, foram impactados de forma a reposicionar os itens auditados que anteriormente foram avaliados como “não-conforme” (faixa vermelha - Referência Inferior) para itens “conforme”, (faixa verde – Referência Superior), da seguinte forma: M10 que estava com 41 pontos passou para 127 pontos; M20 que estava com 46 pontos passou para 114 pontos; E4 que estava com 8 pontos passou para 100 pontos; M25 que estava com 45 pontos passou para 120 pontos.

Palavras-chave: Avaliação de desempenho. Metodologia MCDA-C. Saúde indígena. SUS.

ABSTRACT

With the objective of building a performance evaluation model for these audits using the Multicriteria Methodology in Support of Constructivist Decisions (MCDA-C). Exploratory-descriptive in nature, it is a case study, practical in nature. The qualitative-quantitative approach was the research method used, with the document analysis procedure being adopted through content analysis. With the structuring of the decisional situation, the descriptors and the general model, value functions and compensation rates, with a performance profile at a commitment level or descriptors that encompassed both situations, were impacted in order to reposition the audited items. which were previously evaluated as “non-conforming” (red band – Lower Reference) for “compliant” items (green band – Upper Reference), as follows: M10, which had 41 points, increased to 127 points; M20, which had 46 points, increased to 114 points; E4, which had 8 points, increased to 100 points; M25, which had 45 points, increased to 120 points.

Keywords: Performance evaluation. MCDA-C Methodology. Indigenous Health. SUS

RESUMEN

Con el objetivo de construir un modelo de evaluación del desempeño de estas auditorías utilizando la Metodología Multicriterio en Apoyo a las Decisiones Constructivistas (MCDA-C). De carácter exploratorio-descriptivo, es un estudio de caso, de carácter práctico. El enfoque cualitativo-cuantitativo fue el método de investigación utilizado, adaptándose el procedimiento de análisis documental a través del análisis de contenido. Con la estructuración de la situación decisional se impactaron los descriptores y el modelo general, funciones de valor y tasas de compensación, con un perfil de desempeño a nivel de compromiso o descriptores que abarcaran ambas situaciones, con el fin de reposicionar los ítems auditados que fueron evaluados previamente. como “no conformes” (banda roja – Referencia Inferior) para ítems “cumple” (banda verde – Referencia Superior), así: M10, que tenía 41 puntos, aumentó a 127 puntos; M20, que tenía 46 puntos, aumentó a 114 puntos; E4, que tenía 8 puntos, aumentó a 100 puntos; M25, que tenía 45 puntos, aumentó a 120 puntos.

Palabras clave: Evaluación del desempeño. Metodología MCDA-C. Salud indígena. SUS.

COMUNICAÇÃO LIVRE

RELATOS DE EXPERIÊNCIA

RE - 49653:

ECONOMIA SOLIDÁRIA, GERAÇÃO DE RENDA E CUIDADOS EM SAÚDE: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL

SOLIDARITY ECONOMY, INCOME GENERATION AND HEALTH CARE: REPORT OF AN EXPERIENCE IN MENTAL HEALTH

ECONOMÍA SOLIDARIA, GENERACIÓN DE INGRESOS Y ATENCIÓN A LA SALUD: REPORTE DE UNA EXPERIENCIA EN SALUD MENTAL

Patrícia Nassif Da Cruz (LAPS/ENSP/FIOCRUZ) - Brasil

E-mail: patinassif@yahoo.com.br

Paulo Duarte De Carvalho Amarante (LAPS/ENSP/FIOCRUZ) - Brasil

E-mail: pauloamarante@gmail.com

Ana Paula Freitas Guljor (LAPS/ENSP/FIOCRUZ) - Brasil

E-mail: anapaulaguljor@gmail.com

RESUMO

O processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil desde 1978, buscou reverter o paradigma manicomial por meio da construção de práticas e políticas que promovessem o resgate da cidadania e o direito ao trabalho. A exclusão das relações de trabalho imposta pelo modelo manicomial reservou um lugar marginal às pessoas com questões de saúde mental, não só da participação em atividades laborais como também das relações de trocas. A geração de renda pelo trabalho são aspectos fundamentais para o resgate do protagonismo do sujeito e construção de sua identidade. Este trabalho busca apresentar o relato de experiência de uma doutoranda em Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz sobre a visita técnica ao Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea (MBRAC) com o Programa “Arte, Horta & Cia” – Programa de geração de renda e trabalho (PGRT) no Rio de Janeiro em novembro de 2023. O objetivo da pesquisa foi compreender os processos de geração de trabalho e renda no PGTR e os cuidados em saúde mental dos usuários/participantes à luz dos princípios da Economia Solidária e dos dispositivos de saúde mental.

Palavras-chave: Economia solidária; Geração de trabalho e renda; Saúde mental; Cuidados em saúde

ABSTRACT

The process of Psychiatric Reform in Brazil since 1978 sought to reverse the asylum paradigm through the construction of practices and policies that promoted the recovery of citizenship and the right to work. The exclusion from work relationships imposed by the asylum model reserved a marginal place for people with mental health issues, not only from participation in work activities but also from exchange relationships. Generating income through work are fundamental aspects for reclaiming the subject's protagonism and building their identity. This work seeks to present the experience report of a

doctoral student in Public Health at the Sergio Arouca National School of Public Health at the Oswaldo Cruz Foundation, of field research at the Bispo do Rosário Contemporary Art Museum (MBRAC) with the “Arte, Horta & Cia” Program – Income and work generation program (PGRT) in Rio de Janeiro, in November 2023. The objective of the research was to understand the work and income generation processes in the PGTR and mental health care of users/participants in light of the principles of Solidarity Economy and mental health devices.

keywords: Solidarity economy; Generation of work and income; Mental health; Health care

RESUMEN

El proceso de Reforma Psiquiátrica en Brasil desde 1978 buscó revertir el paradigma del asilo a través de la construcción de prácticas y políticas que promovieran la recuperación de la ciudadanía y el derecho al trabajo. La exclusión de las relaciones laborales impuesta por el modelo de asilo reservó un lugar marginal a las personas con problemas de salud mental, no sólo en la participación en actividades laborales sino también en las relaciones de intercambio. La generación de ingresos a través del trabajo son aspectos fundamentales para recuperar el protagonismo del sujeto y construir su identidad. Este trabajo busca presentar el relato de experiencia de un estudiante de doctorado en Salud Pública de la Escuela Nacional de Salud Pública Sergio Arouca de la Fundación Oswaldo Cruz sobre la visita técnica al Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea (MBRAC) con el proyecto “Arte, Horta & Cia” – Programa de generación de ingresos y trabajo (PGRT) en Río de Janeiro, en noviembre de 2023. El objetivo de la investigación fue comprender los procesos de generación de trabajo y ingresos en el PGTR y la atención a la salud mental de los usuarios/participantes a la luz de los principios de Economía Solidaria y los dispositivos de salud mental.

Palabras Clave: Economía solidaria; Generación de trabajo e ingresos; Salud mental; Cuidado de la salud.

RE - 49642:

INOVAÇÃO PEDAGÓGICA EM CURSOS LATO SENSU: A EXPERIÊNCIA DO VIGIEPIDEMIA

PEDAGOGICAL INNOVATION IN SPECIALIZATION COURSES: THE VIGIEPIDEMIA

EXPERIENCE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN: LA EXPERIENCIA VIGIEPIDEMIA

Débora Dupas Gonçalves do Nascimento (EE/USP) - Brasil

E-mail: debora.dupas@fiocruz.br

Maritsa Carla de Bortoli (SES/SP) - Brasil

E-mail: maritsa@isaude.sp.gov.br

Silvia Helena Mendonça de Moraes (Ensp/Fiocruz) - Brasil

E-mail: shmoraes17@gmail.com

Sandra Maria Do Valle Leone de Oliveira (UFMS) - Brasil

E-mail: sandra.leone@fiocruz.br

RESUMO

O enfrentamento das doenças emergentes e reemergentes requer qualificação dos trabalhadores de saúde para identificar casos e desencadear medidas de vigilância, controle e cuidado em saúde, como ocorreu na pandemia da Covid-19. Este relato de experiência objetiva descrever a construção pedagógica do Programa Educacional em Vigilância e Cuidado em Saúde no Enfrentamento da Covid-19 e de outras doenças virais – VigiEpidemia. O Programa foi desenvolvido em duas fases: na primeira, ofertou quatro (04) módulos auto instrucionais, com certificação ao final de cada módulo. Na segunda fase, foram dois (02) módulos com tutoria e certificação de Pós-graduação Lato Sensu. O trabalho de conclusão de curso foi desenvolvido tendo como foco as políticas informadas por evidência. O VigiEpidemia inovou na integralização de créditos para especialização, otimizando recursos, processos e ofertando qualificação em larga escala, com vistas à qualificação do SUS e melhoria do acesso e da resolubilidade na assistência à saúde durante o enfrentamento da Covid-19 e em outras crises sanitárias.

Palavras-chave: Vigilância em saúde. Educação a distância. Covid-19.

ABSTRACT

Tackling emerging and re-emerging diseases requires qualified health workers to identify cases and trigger surveillance, control and healthcare measures, as occurred in the Covid-19 pandemic. The aim of this experience report is to describe the pedagogical construction of the Educational Program on Health Surveillance and Care to Combat Covid-19 and other viral diseases – VigiEpidemia. The Program was developed in two phases: in the first, four (04) self-instructional modules were offered with certification at the end of each module. The second phase comprised two (02) modules with tutoring and issuing of a Postgraduate Specialization certificate. The final course essay was developed by focusing on evidence-informed policies. VigiEpidemia innovated in the integration of credits for specialization, optimization of resources and processes, and the offer of qualification on a large scale with a view to qualifying the SUS and improving access and resolvability in healthcare during the fight against Covid-19 and other health crises.

Keywords: Health surveillance. Distance education. Covid-19.

RESUMEN

Para hacer frente a las enfermedades emergentes y reemergentes se requiere personal sanitario cualificado que identifique los casos y ponga en marcha medidas de vigilancia, control y atención sanitaria, como ocurrió en la pandemia de Covid-19. Este relato de experiencia tiene como objetivo describir la construcción pedagógica del Programa Educativo en Vigilancia y Atención de la Salud para el Combate al Covid-19 y otras enfermedades virales – VigiEpidemia. El Programa se desarrolló en dos fases: en la primera ofreció cuatro (04) módulos autoinstructivos, con certificación al finalizar cada módulo. En la segunda fase, se realizaron dos (02) módulos con tutoría y certificado de Posgrado de Especialización. VigiEpidemia innovó en la integración de créditos para la especialización, la optimización de recursos y procesos y la oferta de calificación a gran escala con el objetivo de calificar el SUS y mejorar el acceso y la resolubilidad en salud durante la lucha contra el Covid-19 y otras crisis sanitarias.

Palabras clave: Vigilancia en salud. Educación a distancia. Covid-19.

RE - 49678:

SAÚDE DA GESTANTE: ESTRATÉGIA HUMANIZADA PARA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DO ÓBITO MATERNO

PREGNANT WOMAN'S HEALTH: HUMANIZED STRATEGY FOR PROMOTING AND PREVENTING MATERNAL DEATH

SALUD DE LA MUJER EMBARAZADA: ESTRATEGIA HUMANIZADA PARA PROMOVER Y PREVENIR LA MUERTE MATERNA

Marcus Setally Azevedo Macena(Prefeitura Municipal de Porto Belo/SC) - Brasil

E-mail: m.setally@gmail.com

Vanessa Roziana Marques Toazza (Prefeitura Municipal de Porto Belo/SC) - Brasil

E-mail: nessa_saudebucal@hotmail.com

Jainara Soares Nordio (Prefeitura Municipal de Porto Belo/SC) - Brasil

E-mail: saude@portobelo.sc.gov.br

Graciele Rejane Ledur (Prefeitura Municipal de Porto Belo/SC) - Brasil

E-mail: saude.diretoria@portobelo.sc.gov.br

RESUMO

Fundamentando-se na integralidade, longitudinalidade do cuidado, clínica ampliada e no cuidado centrado na pessoa, a Secretaria de Saúde de Porto Belo - Santa Catarina - Brasil implementou o projeto Mãe Portobelense em janeiro de 2021, cujo objetivo principal é a melhoria da saúde da mulher, promovendo o atendimento integral e multiprofissional desde a gestação até o puerpério. Para o alcance dos objetivos pretendidos, promoveu-se a valorização das ações de educação permanente, ressignificando os processos de trabalho, utilizando-se das tecnologias leves. Adicionalmente, a distribuição de 379 kits para cuidados imediatos pós-parto para o binômio mãe- bebê foi planejada como estratégia diferencial, pois a entrega do kit estava condicionada à realização de 6 consultas pré-natal, consulta odontológica e nutricional, além de testes rápidos para a sífilis e a síndrome da imunodeficiência adquirida. Os primeiros resultados mostram um aumento do número das consultas de pré-natal realizadas (9.923) e redução da morte materna a zero. A estratégia de gestão em saúde utilizada ao longo destes 35 meses vem se consolidando como uma importante linha de cuidado da mulher durante o período gestacional, proporcionando a melhoria da qualidade do pré-natal, humanização do atendimento, fortalecimento dos vínculos familiares, redução do óbito materno e saúde infantil.

Palavras-chave: Cuidado Pré-Natal; Humanização da Assistência; Morte Materna.

ABSTRACT

Based on integrality, longitudinality of care, expanded clinic and person-centered care, the Health Department of Porto Belo - Santa Catarina - Brazil implemented the Mãe Portobelense project in January 2021, whose main objective is to improve the health of woman, promoting comprehensive and multidisciplinary care from pregnancy to the postpartum period. To achieve the intended objectives, the valorization of continuing education actions was promoted, giving a new meaning to work processes, using light technologies. Additionally, the distribution of 379 kits for immediate postpartum care for the mother-baby binomial was planned as a differential strategy, as the delivery of the kit was conditional on the completion of 6 prenatal consultations, dental and nutritional consultations, in addition to quick tests for syphilis and acquired immunodeficiency syndrome. The first results show an increase in the number of prenatal consultations carried out (9,923) and a reduction in maternal deaths to zero. The health management strategy used over these 35 months has been consolidating itself as an important line of care for women during the gestational period, providing an improvement in the quality of prenatal care, humanization of care, strengthening family bonds and reducing deaths maternal and child health.

Keywords: Prenatal; Humanization of Assistance; Maternal Death.

RESUMEN

Basado en la integralidad, la longitudinalidad de la atención, la clínica ampliada y la atención centrada en la persona, el Departamento de Salud de Porto Belo - Santa Catarina - Brasil implementó en enero de 2021 el proyecto Mãe Portobelense, cuyo principal objetivo es mejorar la salud de la mujer, promoviendo una atención integral y Atención multidisciplinaria desde el embarazo hasta el puerperio. Para alcanzar los objetivos previstos, se promovió la valorización de acciones de educación continua, dando un nuevo significado a los procesos de trabajo, utilizando tecnologías ligeras. Adicionalmente, se planificó como estrategia diferencial la distribución de 379 kits para la atención posparto inmediata para el binomio madre-bebé, ya que la entrega del kit estuvo condicionada a la realización de 6 consultas prenatales, consultas odontológicas y nutricionales, además de pruebas rápidas. para sífilis y síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los primeros resultados muestran un aumento en el número de consultas prenatales realizadas (9.923) y una reducción a cero de las muertes maternas. La estrategia de gestión en salud utilizada a lo largo de estos 35 meses se ha ido consolidando como una importante línea de atención a la mujer durante el período gestacional, aportando una mejora en la calidad de la atención prenatal, humanización de la atención, fortalecimiento de los vínculos familiares y reducción de muertes en salud materno infantil.

Palabras-clave: Atención Prenatal; Humanización de la Atención; Muerte Materna;

RE - 49639:

A ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

SPECIALIZATION IN FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE IN THE MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

PROGRAM ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA EN EL PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

Silvia Helena Mendonça de Moraes (Ensp/Fiocruz) - Brasil

E-mail: shmoraes17@gmail.com

Leika Aparecida Ishiyama Geniole (UFMS) - Brasil

E-mail: leikageniole@gmail.com

Alysson Feliciano Lemos (UFV) - Brasil

E-mail: alyssonlemos@unasus.gov.br

Débora Dupas Gonçalves do Nascimento (EE/USP) - Brasil

E-mail: debora.dupas@fiocruz.br

RESUMO

As iniquidades sociais e de saúde no Brasil, e a distribuição desigual de médicos para atender às necessidades da população no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), estimularam a criação de Programas de Provimento como o Mais Médicos para o Brasil e, com ele, uma especialização destinada a esses profissionais. Este relato objetiva descrever a estrutura do curso de especialização médicos de família e comunidade, no âmbito da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde. O curso, na modalidade de educação a distância, apresenta como diferencial a produção em rede, por sete instituições públicas de ensino e a articulação da teoria com a prática. Seu currículo, estruturado a partir de competências da medicina de família e comunidade, estimula a mobilização, articulação e aplicação dos conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à boa prática médica, em consonância com os atributos da APS e com as políticas públicas vigentes.

Palavras-chave: Atenção Primária; Educação a distância; Especialização.

ABSTRACT

Social and health inequities in Brazil and the unequal distribution of physicians to meet the needs of the population within the scope of Primary Health Care (PHC) stimulated the creation of provision programs such as the Mais Médicos para o Brasil, together with a specialization aimed at these professionals. The aim of this report is to describe the structure of the specialization course for physicians in the Mais Médicos para o Brasil program, taking into account the training of family and community physicians within the scope of the Open University of the Unified Health System. The distance learning course has the differential of network production by seven public educational institutions and the coordination of theory with practice. Its curriculum, structured based on competencies in family and community medicine, encourages the mobilization, articulation and application of knowledge, skills and attitudes necessary for good medical practice, in line with the attributes of PHC and current public policies.

Keywords: Primary Care; Distance learning; Specialization.

RESUMEN

Las inequidades sociales y sanitarias en Brasil y la desigual distribución de médicos para atender las necesidades de la población en el ámbito de la Atención Primaria de Salud (APS), estimularon la

creación de programas de prestación como el Mais Médicos para o Brasil, y con él, una especialización dirigida a estos profesionales. El objetivo de este informe es describir la estructura del curso de especialización para médicos del programa Mais Médicos para o Brasil, teniendo en cuenta la formación de médicos de familia y comunitarios en el ámbito de la Universidad Abierta del Sistema Único de Salud. El curso a distancia tiene el diferencial de la producción en red por parte de siete instituciones educativas públicas y la coordinación de la teoría con la práctica. Su plan de estudios, estructurado en base a las competencias en medicina familiar y comunitaria, fomenta la movilización, articulación y aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la buena práctica médica, en línea con los atributos de la APS y las políticas públicas vigentes.

Palabras clave: Atención Primaria; Educación a distancia; Especialización

RE - 49651:

O APOIO INSTITUCIONAL NO COSEMS/PARANÁ: 10 ANOS DE FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES FEDERATIVAS

INSTITUTIONAL SUPPORT IN COSEMS/PARANÁ: 10 YEARS OF STRENGTHENING FEDERATIVE RELATIONS

APOYO INSTACIONACION EN COSEMS/PARANÁ: 10 AÑOS DE FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES FEDERATIVAS

Lilian Welz (UEL) - Brasil

E-mail: lilianwelz@gmail.com

Fernanda De Freitas Mendonça (UEL) - Brasil

E-mail: fernandamendonca@uel.br

RESUMO

A experiência relatada é a construção de um registro histórico sobre os 10 anos de Apoio Institucional (AI) do Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS/PR) do Paraná/Brasil, o qual faz parte de um projeto de doutorado em andamento cujo título é “O Apoio Institucional e as relações federativas municipais na construção ascendente da Regionalização do Sistema Único de Saúde: a cogestão como método”. Como parte desse projeto também está em andamento o doutorado sanduíche, que terá como propósito compreender o Apoio Institucional no Brasil e na Espanha e seus espaços deliberativos e de coordenação intergovernamentais. Como participante desde o início do projeto, houve a possibilidade da construção deste livro como produto da tese em andamento. Após aprovado pelo COSEMS/PR, o livro foi organizado por meio de entrevistas semiestruturadas. A ideia central é que o AI, compreendido como o fortalecimento das instituições municipais pela construção democrática do saber e reconhecimento da coprodução entre sujeitos e estruturas, teve no estado do Paraná, a construção de relações federativas horizontais significativas para a regionalização do SUS. Como resultado teve-se o resgate histórico da instituição pela memória registrada de atores fundamentais e material para futuras discussões do papel do apoio institucional.

Palavras chave: apoio institucional, democracia institucional, relações federativas, resgate histórico institucional.

ABSTRACT

The reported experience is the construction of a historical record about the 10 years of Institutional Support (IA) of the State Council of Municipal Health Secretariats (COSEMS/PR) of Paraná/Brazil, which is part of an ongoing doctoral project whose title is “Institutional Support and municipal federative relations in the bottom-up construction of the Regionalization of the Unified Health System: co-management as a method”. As part of this project, the sandwich doctorate is also underway, which will aim to understand Institutional Support in Brazil and Spain and their deliberative and intergovernmental coordination spaces. As a participant since the beginning of the project, there was the possibility of creating this book as a product of the ongoing thesis. After being approved by COSEMS/PR, the book was organized through semi-structured interviews. The central idea is that AI, understood as the strengthening of municipal institutions through the democratic construction of knowledge and recognition of co-production between subjects and structures, had in the state of Paraná, the construction of significant horizontal federative relations for the regionalization of the SUS. As a result, there was a historical recovery of the institution through the recorded memory of fundamental actors and material for future discussions on the role of institutional support.

Keywords: institutional support, institutional democracy, federative relations, institutional historical recovery.

RESUMEN

La experiencia relatada es la construcción de un registro histórico sobre los 10 años de Apoyo Institucional (IA) del Consejo Estadual de Secretarías Municipales de Salud (COSEMS/PR) de Paraná/Brasil, que forma parte de un proyecto de doctorado en curso cuyo título es “Apoyo institucional y relaciones federativas municipales en la construcción desde abajo de la Regionalización del Sistema Único de Salud: la cogestión como método”. Como parte de este proyecto, también está en marcha el doctorado sándwich, que tendrá como objetivo comprender el Apoyo Institucional en Brasil y España y sus espacios de deliberación y coordinación intergubernamental. Como participante desde el inicio del proyecto, existía la posibilidad de crear este libro como producto de la tesis en curso. Luego de ser aprobado por COSEMS/PR, el libro fue organizado a través de entrevistas semiestructuradas. La idea central es que la IA, entendida como el fortalecimiento de las instituciones municipales a través de la construcción democrática del conocimiento y el reconocimiento de la coproducción entre sujetos y estructuras, tuvo en el estado de Paraná la construcción de relaciones federativas horizontales significativos para la regionalización de la SUS. Como resultado, hubo una recuperación histórica de la institución a través de la memoria grabada de actores fundamentales y material para futuras discusiones sobre el papel del apoyo institucional.

Palabras clave: apoyo institucional, democracia institucional, relaciones federativas, recuperación histórica institucional.

RE - 49619:

SAÚDE AUDITIVA NA PESSOA IDOSA - REABILITAÇÃO NO SUS

HEARING HEALTH IN ELDERLY PEOPLE – REHABILITATION IN SUS

SALUD AUDITIVA EN LAS PERSONAS MAYORES - REHABILITACIÓN EN EL SUS

Marcus Setally Azevedo Macena (Prefeitura Municipal de Porto Belo/SC) - Brasil

E-mail: m.setally@gmail.com

Vanessa Roziana Marques Toazza (Prefeitura Municipal de Porto Belo/SC) - Brasil

E-mail: nessa_saudebucal@hotmail.com

Jainara Soares Nordio (Prefeitura Municipal de Porto Belo/SC) - Brasil

E-mail: saude@portobelo.sc.gov.br

Graciele Rejane Ledur (Prefeitura Municipal de Porto Belo/SC) - Brasil

E-mail: saude.diretoria@portobelo.sc.gov.br

RESUMO

Considerando o Decreto nº 7.612 de 2011 (Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver Sem Limites), a Secretaria da Saúde da cidade de Porto Belo - Santa Catarina - Brasil instituiu o Projeto Ouvir +, iniciado em setembro de 2019 cujo objetivo é reintegrar os indivíduos idosos com problemas auditivos à sociedade, promovendo o atendimento integral da pessoa idosa desde a consulta de triagem até a reabilitação com Aparelhos de Amplificação Sonora Individual (AASI). Após 52 meses da implantação, o Projeto Ouvir + já realizou mais de 200 atendimentos de triagem, dos quais 140 pessoas (70%) tiveram indicação para a reabilitação com AASI. O sexo feminino representou o quantitativo de 73 (52%), sendo a faixa etária mais prevalente de 70 a 79 anos de idade, 56 (40%). Desta forma, o governo de Porto Belo entende como importante a reinclusão das pessoas dentro do seu círculo familiar e social, contribuindo com o restabelecimento da saúde auditiva e ampliação da qualidade de vida da população.

Palavras-chave: Assistência Integral à Saúde; Perda Auditiva; Qualidade de Vida.

ABSTRACT

Considering government decree nº. 7,612 of 2011 (National Plan for the Rights of Persons with Disabilities - Living Without Limits Plan), the city's health department of Porto Belo - Santa Catarina - Brazil established the Listen + Project, started in September 2019, whose objective is to reintegrate elderly individuals with hearing problems into society, promoting comprehensive care for elderly people, from the screening consultation to rehabilitation with Individual Sound Amplification Devices (ISAD). After 52 months of implementation, the Listen + Project has already carried out more than 200 screening consultations, of which 140 (70%) were indicated for rehabilitation with ISAD. Females represented the number of 73 (52%), and the age group of 70 to 79 years old was the most prevalent with a total of 56 (40%). In this way, the government of Porto Belo understands as an important the

reinclusion of people within their family and social circle, contributing to the restoration of hearing health and increasing the population's quality of life.

Key words: Comprehensive Health Care; Hearing Loss; Quality of Life.

RESUMEN

Teniendo en cuenta el decreto gubernamental n°. 7,612 de 2011 (Plan Nacional para los Derechos de las Personas con Discapacidades - Plan de Vida SIN Límites), el Departamento de Salud de la Ciudad de Porto Belo - Santa Catarina - Brasil estableció el Proyecto Escucha+, iniciado en septiembre de 2019, cuyo objetivo es reintegrar a la sociedad a personas mayores con problemas auditivos, promoviendo la atención integral a las personas mayores, desde la consulta de cribado hasta la rehabilitación con Dispositivos Individuales de Amplificación del Sonido (DIAS). Después de 52 meses de implementación, el Proyecto Escuchar+ ya ha realizado más de 200 consultas de cribado, de las cuales 140 (70%) fueron indicadas para rehabilitación con DIAS. Las mujeres representaron el número de 73 (52%). El grupo etario de 70 a 79 años fue el más prevalente con un total de 56 (40%). De esta manera, el gobierno de Porto Belo entiende como importante la reinscripción de las personas en su círculo familiar y social, contribuyendo al restablecimiento de la salud auditiva y aumentando la calidad de vida de la población.

Palabras clave: Atención Integral de Salud; Pérdida Auditiva; Calidad de Vida.
